

УДК 621.791.927.5:631.31:631.431.1:631.435
№ держреєстрації 0116U002347
інв. № _____

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
ННЦ «ІМЕСГ»
08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11,
тел. (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБИТИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗМІЦНЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ
ТА ВИГОТОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН,
АДАПТОВАНИХ ДО ҐРУНТІВ РІЗНИХ ТИПІВ

04.04.00.05П
(остаточний)

Керівник НДР, зав. відділом,
канд.техн.наук.

М.О.Василенко

2018

Рукопис закінчено « 10 » 12 2018 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ «ІМЕСГ»,
протокол № 26 від « 22 » 12 2018 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР,
завідувач відділом

18.12.2018

М.О. Василенко
(розділи 1, 2, 3; висновки)

моделювання та забезпечення
роботоздатності техніки в АПВ,
канд. техн. наук,
старш. наук. співроб.

Відповідальний виконавець,
провідний інженер

18.12.2018

Ю.А. Кононогов
(вступ; реферат; розділи 1, 2, 3,
висновки, додатки А, Д, Е, Ж, И, Н)

Наук. співроб.

18.12.18

Д.О. Буслаєв
(підрозділи 3.5, 3.6)

Наук. співроб.

18.12.2018р.

О.Є. Калінін
(розділи 1, 2, 3, додатки А, Б, В, Г,
К, Л, М, П)

Провідний інженер

18.12.2018р.

В.М. Кучерявий
(підрозділ 3.7, додатки А, В)

Провідний інженер

21.12.2018

Н.В. Тютюнник
(нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 105 с., 13 рис., 5 табл., 13 додатків, 54 джерела.

АДАПТОВАНІ РОБОЧІ ОРГАНИ ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ВІДНОВЛЕННЯ, ДЕФЕКТИ РОБОЧИХ ОРГАНІВ, ЗМІЦНЕННЯ, ПАРАМЕТРИ І РЕЖИМИ ОПЕРАЦІЙ. ПОКАЗНИКИ ЗНОСОСТІЙКОСТІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Об'єкт досліджень – процеси зношення та відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, що експлуатуються в умовах ґрунтів різних типів.

Мета роботи – підвищення довговічності робочих органів та зменшення витрат на їх ремонт за рахунок створення нових технологічних процесів відновлення, зміцнення та виготовлення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів.

Методи дослідження – аналітичні, експериментальні. Для досліджень використовували установку для електроконтактного загострення та зміцнення робочих органів, електрозварювальне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади та інше.

Визначено величини і характер дефектів робочих органів за умов їх використання на ґрунтах різних типів.

Обґрунтовано способи, матеріали та режими зміцнення і відновлення робочих органів, які забезпечують підвищення їх зносостійкості при використанні на ґрунтах різних типів.

Визначено показники зносостійкості робочих органів на ґрунтах різних типів, які показали, що інтенсивність зношування адаптованих деталей нижча, ніж у серійних робочих органів – в 1,2-1,6 разів для піщаних ґрунтів та в 1,2-1,3 разів – для глинистих.

Розроблено групові технологічні процеси відновлення, зміцнення і виготовлення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, та

рекомендації зі зміцнення та використання робочих органів в умовах ґрунтів різних типів.

Групові технологічні процеси відновлення і зміцнення та рекомендації впроваджено в ДП ДГ «Тучинське» НААН.

Сфера застосування розробки – господарства-виробники сільсько-господарської продукції, ремонтні підприємства різних рівнів, заводи-виготовлювачі запасних частин до ґрунтообробної техніки.

ЗМІСТ

	С.
Вступ.....	8
1 Вибір напрямку досліджень.....	10
1.1 Аналітичний огляд.....	10
1.2 Обґрунтування напрямку досліджень.....	11
2 Програма і методика досліджень.....	13
2.1 Програма досліджень.....	13
2.2 Методика досліджень.....	14
3 Результати досліджень.....	21
3.1 Дослідження розподілу ґрунтів за їх зношувальною здатністю.....	21
3.2 Дослідження величини та характеру дефектів робочих органів при їх використанні на різних типах ґрунтів.....	24
3.3 Обґрунтування технічних вимог до робочих органів, що працюють в умовах ґрунтів різних типів.....	26
3.4 Обґрунтування способів і матеріалів для зміцнення та відновлення робочих органів, які задовольняють вимогам експлуатації на ґрунтах різних типів.....	29
3.5 Дослідження залежності конструкційних параметрів робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, від режимів процесу зміцнення...	32
3.6 Обґрунтування параметрів і режимів процесу зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів	35
3.7 Дослідження зносостійкості робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів.....	37
3.8 Розроблення групових технологічних процесів відновлення, зміцнення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів.....	39
3.9 Розроблення рекомендацій зі зміцнення та використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів.....	40

3.10 Обґрунтування економічної ефективності адаптування робочих органів до ґрунтів різних типів.....	41
Висновки.....	43
Перелік джерел посилання.....	44
Додаток А Звіт про патентні дослідження.....	50
Додаток Б Акт дослідно-виробничої перевірки відновлених за технологією ННЦ «ІМЕСГ» робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів СТОВ «Червонохижинці».....	81
Додаток В Акт дослідно-виробничої перевірки зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ» культиваторних лап, адаптованих до ґрунтів СТОВ «Перемога».....	83
Додаток Г Акт дослідно-виробничої перевірки групових технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів...	85
Додаток Д Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілочастих лап культиваторів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00006 Р..	88
Додаток Е Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00007 Р...	90
Додаток Ж Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00008 Р...	92
Додаток И Комплект документів групового технологічного процесу виготовлення та зміцнення стрілочастих лап культиватора КВАНТ-12, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00009 Р.....	94
Додаток К Акт впровадження комплекту документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілочастих лап культиваторів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00006 Р.....	96

Додаток Л	Акт впровадження комплекту документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00007 Р.....	98
Додаток М	Акт впровадження комплекту документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00008 Р.....	100
Додаток Н	Рекомендації зі зміцнення та використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів.....	102
Додаток П	Акт впровадження рекомендацій щодо використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів..	104

ВСТУП

Робочі органи ґрунтообробних машин, що працюють у важких умовах навантаження та абразивної дії ґрунту, відносяться до групи найбільш швидкозношуваних деталей сільськогосподарської техніки. В залежності від наробітку та типу ґрунтів сільськогосподарський виробник змушений замінити 1-4 комплекти робочих органів за сезон. В цілому для України, за різними оцінками, потрібно не менше 1-1,2 мільйонів нових робочих органів на рік, що потребує витрат в розмірі близько 500 мільйонів гривень [1].

Проблему зниження витрат на придбання запасних частин доцільно вирішувати шляхом відновлення і зміцнення зношених робочих органів - оскільки характер їх зношення до настання граничного стану на різних за своїм гранулометричним складом і щільністю ґрунтах суттєво відрізняється, то це зумовлює виробників сільгосптехніки до пошуку і використання нових матеріалів та конструкцій робочих органів, створення нових раціональних технологічних процесів відновлення, зміцнення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів.

Застосування таких робочих органів, адаптованих до заданих ґрунтово-кліматичних умов, здатне забезпечити необхідну якість виконання технологічного процесу та зменшити витрати на придбання запасних частин.

Мета завдання – підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин та зменшення витрат на їх відновлення за рахунок створення нових технологічних процесів зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів.

Для вирішення завдання виконано наступні етапи:

2016 – обґрунтувати способи та режими відновлення, зміцнення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів;

2017 – дослідити дефекти робочих органів ґрунтообробної техніки при їх експлуатації на ґрунтах різних типів;

2018 – розробити, провести дослідно-виробничу перевірку та впровадити технологічні процеси відновлення, зміцнення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів.

1 ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Аналітичний огляд

Властивості ґрунтів сільськогосподарського призначення мають велике значення та є важливими вихідними даними при проектуванні і виготовленні робочих органів сільгоспмашин. Саме вони впливають на тип, принцип дії і параметри робочих елементів та всієї машини, визначаючи багато в чому не тільки міцностну та просторову конструкцію робочих органів, але і вимагають певних властивостей матеріалів, із яких вони виготовляються [2].

Різні ґрунти взаємодіють з робочими органами ґрунтообробних машин по-різному. Інтенсивність зношування змінюється в залежності від зміни властивостей ґрунтів. Для робочих органів плугів, культиваторів та інших ґрунтообробних агрегатів визначальними є фізико-механічні властивості ґрунтів, зокрема їх абразивна, або зношувальна здатність [3].

Абразивні властивості ґрунтів вимагають від технологічних матеріалів і конструкцій робочих органів, динамічно взаємодіючих з ними, певної зносостійкості, міцності, пружності. Тому важливо визначити раціональну конструкцію робочих органів, обґрунтувати технологічні матеріали для їх виготовлення, а також розробити технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів у відповідності з властивостями ґрунтів.

Дана проблема зарубіжними фірмами-виготовлювачами вирішується випуском цілої гамми лемешів та змінних відвалів для експлуатації в різних ґрунтово-кліматичних умовах [4, 5]. Наприклад іспанські La Pina і Bellota пропонують 5 і 21 типів лемешів [6, 7], німецькі – Kuhn, Kverneland, Amazone - близько 30 [8]. Водночас, вони не зацікавлені у переорієнтуванні частини своїх виробничих потужностей чи створенні нових на відновлення робочих органів, хоча собівартість відновлення зношених деталей в умовах України на 30-70 % менша ціни нових при їх співставимому ресурсі, а кожний технологічний процес відновлення та зміцнення конкретного робочого

органу може враховувати специфічні особливості, характер та інтенсивність зношування деталі в залежності від умов, в яких використовується леміш, лапа культиватора чи диск борони.

Проведений аналітичний огляд способів зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин показав [9-30], що серед багатьох технологічних методів, які дозволяють отримувати зміцнюючі покриття, немає способу, який би повністю задовольняв вимогам експлуатації на ґрунтах з різною зношувальною здатністю.

Щодо основної вимоги – підвищення зносостійкості поверхні, відомо, що твердість поверхні є вагомим, але не єдиним показником, впливаючим на інтенсивність зношування. Якщо у легкому піщаному ґрунті руйнування і видалення матеріалу проходить внаслідок безперервної різальної або шкрябальної дії абразивних частинок, то у важкому глинистому – при багаторазових пружно-пластичних деформуваннях [31]. Тому у піщаних ґрунтах основною характеристикою зносостійкості робочої поверхні є твердість, а в глинистих, крім твердості, ще і здібність поверхневих шарів протидіяти багаторазовим пластичним деформуванням – ударна в'язкість.

Як показав аналіз способів зміцнення, ті способи, які забезпечують високу твердість робочих поверхонь і підвищений ресурс деталей при роботі на піщаних ґрунтах, мають знижені міцнісні характеристики в умовах важких, глинистих та суглинистих ґрунтів, і навпаки. Крім того, деякі способи зміцнення мають високу собівартість, або не задовільняють вимогам охорони навколишнього середовища.

1.2 Обґрунтування напряму досліджень

Результати аналізу патентних та інших інформаційних джерел, а також попередніх розробок ННЦ «ІМЕСГ» дозволили сформулювати робочу гіпотезу досліджень, яка полягала у тому, що стосовно основних типів орних земель України за їх зношувальною здатністю достатньо розробити

групові технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин для двох типів ґрунтів – глинистих (суглинистих) та піщаних (супіщаних). Друга частина гіпотези полягає в тому, що адаптація технологічних процесів дозволить не тільки раціонально використовувати робочі органи в залежності від типу ґрунту, що веде до зменшення витрат на експлуатацію техніки, але і дозволить скоротити витрати на самі технологічні процеси зміцнення деталей.

Виходячи з цих гіпотетичних припущень для досягнення поставленої мети дослідження проводили в напрямку обґрунтування способів та прийомів зміцнення лезових поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин, які в найбільшій мірі задовольняли вимогам до їх експлуатації в умовах різних ґрунтів, а саме, визначення параметрів, режимів та зміцнюючих матеріалів, які здатні забезпечувати отримання зміцнених поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин із заданими показниками якості в залежності від зношувальної здатності ґрунту.

2 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Програма досліджень

Програмою робіт передбачалось провести аналітичні та експериментальні дослідження з визначення характеру та інтенсивності зношування робочих органів при їх експлуатації на ґрунтах різних типів, аналітичні дослідження з визначення найбільш раціональних способів зміцнення та матеріалів для адаптування робочих органів до умов експлуатації в різних типах ґрунтів, експериментальні дослідження з визначення параметрів та режимів зміцнення, розроблення технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів та їх перевірку в умовах виробничої експлуатації.

Задачі досліджень:

- дослідити величини та характер дефектів робочих органів за умов експлуатації на ґрунтах різних типів;
- обґрунтувати технічні вимоги до робочих органів, що працюють на ґрунтах різних типів;
- обґрунтувати способи і матеріали для зміцнення і відновлення робочих органів, що задовольняють вимогам їх експлуатації на ґрунтах різних типів;
- обґрунтувати параметри і режими зміцнення поверхонь при відновленні робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, та встановити залежності конструкційних параметрів робочих органів від режимів процесу зміцнення;
- розробити проекти групових технологічних процесів відновлення, зміцнення та виготовлення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів;
- провести дослідно-виробничу перевірку технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів;

- розробити рекомендації щодо використання робочих органів в умовах ґрунтів різних типів.

2.2 Методика досліджень

Аналітичні і патентні дослідження були спрямовані на виявлення тенденцій щодо способів відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів.

Джерела інформації вибирали на підставі відповідності їх тематичної направленості досліджуваним питанням. Відбір та аналіз заявок, авторських свідоцтв і патентів проводили за індексами МПК, відбір стандартів і нормативної документації – за індексами УКНД ДК 004 [32]. Бібліографічні описи різних видів документів виконували згідно із вимогами додатку А ДСТУ ГОСТ 7.1 [33].

Результати патентних досліджень оформляли згідно з ДСТУ 3575 [34]. Звіт про патентні дослідження наведено у додатку А.

Дослідження умов використання та дефектів робочих органів ґрунтообробної техніки при їх експлуатації на ґрунтах різних типів проводили як шляхом систематизації вже відомих досліджень, так і за допомогою проведення додаткових досліджень. Аналізували типи ґрунтів України за їх зношувальною здатністю та тип ґрунту, в умовах якого експлуатували конкретний робочий орган, вид дефекту, його характер (місцезнаходження) та інтенсивність зношування.

Зміну вагових та геометричних характеристик кожного робочого органу контролювали до і після експлуатації методом фіксування їх ваги за допомогою електронних ваг типу RSK 16-P з похибкою 1 грам, а також їх конфігурації та інші геометричних параметрів, при цьому використовували стандартні вимірювальні засоби – лінійку 500 ГОСТ 424 [35], транспортир-кутомір та штангенциркуль ШЦ-I-250-0,1 ГОСТ 166 [36]. Схема вимірювання величин зношення наведена на рисунку 2.1.

a_1, a_2, \dots, a_7 – зони зношення робочих органів

Рисунок 2.1 – Схеми вимірювання величин зношення лемешів (а), культиваторних лап (б) та зубчастих дисків (в)

Отримані дані обробляли і аналізували за допомогою відомих методик [37] та представляли у вигляді таблиць та діаграм.

Обґрунтування способів і матеріалів для зміцнення та відновлення робочих органів проводили за результатами аналізу зношувальної здатності ґрунтів, механічних властивостей матеріалів та згідно технічних вимог до робочих органів, що працюють в умовах ґрунтів різних типів. Аналізували інформацію щодо характеристик сучасних процесів відновлення і зміцнення робочих поверхонь деталей та необхідних для цього матеріалів, проводили порівняльний аналіз щодо їх здатності забезпечити необхідні для певного типу ґрунту фізико-механічні характеристики робочої поверхні ґрунтообробного органу (її твердість та зносостійкість, а також здатність здійснювати опір багатократним змінним навантаженням). Враховували

фактори продуктивності процесу відновлення і зміцнення (кількість відновлених та зміцнених деталей за одиницю часу), його екологічності (кількість шкідливих викидів або їх повна відсутність), наявності обладнання на ринку України та вартості матеріалів, зниження собівартості відновлення і зміцнення робочих органів.

Експериментальні дослідження щодо обґрунтування матеріалів, параметрів і режимів відновлення і зміцнення робочих органів проводили на експериментальній ділянці відділу. Використовували натурні зразки лемешів, культиваторних лап та зубчастих дисків важких борін, установку для загострення і зміцнення робочих органів 01.10.016А з джерелом живлення ВД-1202, пристосування для відновлення та зміцнення робочих органів, розроблені в ННЦ «ІМЕСГ». Ремонтні вставки виготовляли із сталі 65Г за ДСТУ 8429 [38].

Зміцнення робочих органів проводили двома основними методами:

- електроконтактна обробка лезової частини лемеша, носка лемеша, вставок до лап культиватор, зубів важких борін перед зварюванням;
- точкове або суцільне наплавлення зміцнюючих матеріалів електродуговим методом.

Межі варіювання режимів електроконтактної обробки:

- струм – 200-500 А;
- напруга – 40-55 В;
- швидкість обробки – 0,30-0,36 м/хв.

Межі варіювання режимів електродугового наплавлення:

- струм – 180-300 А;
- напруга – 30-45 В.

Струм і напругу операцій електроконтактного зміцнення та загострення фіксували за допомогою амперметра М42300 1000А класу точності 2,5 та вольтметра М42300 100В класу точності 1,5 за ГОСТ 8711 [39].

Вимірювання величин впадин та виступів при дослідженні шорсткості отриманої поверхні проводили за допомогою індикатора годинникового типу

з межею вимірювання 5 мм та ціною поділки 0,01 мм. В ніжку індикатора замість стандартного наконечника вгвинчували наконечник, виготовлений у вигляді голки діаметром 1,5 мм в його циліндричній частині.

Зразок 1 за допомогою компенсуючої підставки 3 та опор 4 розміщували так, щоб оброблена електроконтактним методом поверхня 2 зразка знаходилась в горизонтальній площині (рис. 2.2), тобто кут нахилу зразка до горизонталі α дорівнював куту загострювання β зразка. Індикатор 5 переміщували по горизонтальній штанзі 6 штатива над досліджуваною поверхнею за всією її шириною, заміри проводили через кожні 5 мм (рис. 2.3).

Рисунок 2.2 – Схема вимірювання шорсткості поверхні

Рисунок 2.3 – Схема проведених замірів поверхні, обробленої електроконтактним способом

Із ряду вимірювань вибирали п'ять найбільших значень показань (точки виступів) та п'ять найменших значень (точки впадин), шорсткість визначали як їх середні значення.

Використовували стандартні вимірювальні засоби – лінійку 500, транспортир-кутомір та штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05. Твердість зміцнених поверхонь робочих органів перевіряли за допомогою твердоміра ТКП-1 з похибкою 1 одиниця твердості. Товщину зміцненого шару вимірювали за схемою наведеною на рисунку 2.3 на шліфах, зроблених на одному з торців зразка після травлення їх 1 % спиртовим розчином азотної кислоти за допомогою мікроскопа відлікового типу МПБ-2 ГОСТ 8074 [40] з ціною поділки 0,05 мм.

Приварювання ремонтних вставок до остовів робочих органів проводили електродами УОНИ 15/45 ГОСТ 9467 [41]: для лемешів – до електроконтактної обробки, для лап та дисків борін – після обробки.

Точкове наплавлення для деталей, призначених для піщаних ґрунтів, виконували електродом Т-590 ГОСТ 9466 [42], для глинистих ґрунтів – Т-620. Твердість, діаметр та висоту наплавлених точок в зміцнених точковим наплавленням деталях контролювали твердоміром та штангенциркулем.

Залежності конструкційних параметрів робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, від режимів процесу зміцнення встановлювали методом узагальнення результатів експериментальних досліджень. При цьому визначали вплив робочої напруги U при постійних температурі робочого середовища T та величині струму I на розподіл шорсткості поверхні та товщини зміцненого шару за шириною леза.

Проекти групових технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, виконували для долотоподібних лемешів, стрілочастих лап культиваторів та зубчастих дисків важких борін, проект технологічного процесу виготовлення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів – для виготовлення лап культиватора КВАНТ-12. Комплектність технологічної документації та вимоги щодо її

оформлення визначали згідно з ГОСТ 3.1121 [43], порядок розроблення, погодження та затвердження документації - згідно з СОУ 29.3-37-186 [44].

При проведенні дослідно-виробничої перевірки проектів технологічних процесів на першому етапі відновлювали і зміцнювали дослідні партії робочих органів для кожного з двох типів ґрунтів – глинистих (суглинистих) та піщаних (супіщаних). Режими операцій, обладнання, матеріали, інструмент та засоби вимірювання вибирали згідно з маршрутними та операційними картами технологічних процесів.

Надалі проводили польові порівняльні випробування відновлених і зміцнених за новими технологічними процесами робочих органів в умовах виробничої експлуатації на піщаних, супіщаних, глинистих чорноземних та суглинистих ґрунтах в п'яти господарствах Київської, Черкаської, Вінницької та Рівненської областей. Для культиваторних лап як базу порівняння використовували нові стрілчасті лапи шириною захвату 270 мм Н.043.052.007 з борвмісної сталі з наплавленням виробника, для лемешів – нові лемеші ПНЧС-01-702, для дисків – нові диски БДТ-7 діаметром 660 мм. Розміщували робочі органи на ґрунтообробних агрегатах попарно (новий і відновлений), минаючи крайні стійки (корпуси) та не вслід колесам трактора і агрегату.

Контролювали наробіток кожного робочого органу та його вагу. Конфігурацію та інші геометричні параметри вимірювали стандартними засобами [35, 36].

Рекомендації щодо використання робочих органів в умовах ґрунтів різних типів розробляли за результатами досліджень величин та характерних дефектів робочих органів в залежності від фізико-механічних властивостей ґрунтів та результатів польових випробувань зміцнених деталей.

Впровадження технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, проводили у відповідності з вимогами Р 50-67-88 [45]. Місце впровадження технологічних

процесів, а також рекомендацій щодо використання робочих органів в умовах ґрунтів різних типів – ДП «ДГ «Тучинське» НААН.

Остаточний звіт про НДР, в якому проводили узагальнення і оцінку результатів досліджень за етапом і в цілому за завданням, оформляли згідно з вимогами ДСТУ 3008 [46].

Під час виконання робіт керувались основними вимогами, які викладені у ДСТУ 3973 [47].

3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1 Дослідження розподілу ґрунтів за їх зношувальною здатністю

При взаємодії робочих органів з ґрунтом дуже важливою є оцінка ґрунтових умов для конкретного регіону, в якому буде використовуватись техніка, так як обробіток ріллі ґрунтообробними машинами характеризується постійним зношенням їх робочих органів і внаслідок різного механічного складу та властивостей ґрунтового середовища цей процес зношення значно відрізняється за своїм характером та інтенсивністю.

Згідно загально визнаної класифікації ґрунтів за механічним складом М.А. Качинського [48] всі механічні елементи ґрунту поділяють на дві фракції: фізичний пісок ($> 0,01$ мм) і фізичну глину ($< 0,01$ мм), співвідношення між якими наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Класифікація ґрунтів за механічним складом

Вид ґрунту за механічним складом	Вміст фізичної глини ($< 0,01$ мм), %			Вміст фізичного піску ($> 0,01$ мм), %		
	ґрунти					
	Підзолисті	Степові чорноземи, жовтоземи	Солончі і сильносо-лонцюваті	Підзолисті	Степові чорноземи, жовтоземи	Солончі і сильносо-лонцюваті
Піщаний	0-10	0-10	0-10	100-90	100-90	100-90
Супіщаний	10-20	10-20	10-15	90-80	90-80	90-85
Суглинковий	20-50	20-60	15-40	85-50	80-40	85-60
Глинистий	50-80	60-85	40-65	50-20	40-15	60-35

Зношувальна здатність ґрунтів характеризується наявністю абразивної фракції, до якої відносять елементарні частинки крупніше 0,25 мм [3]. Їх абразивність пояснюється тим, що вони практично повністю представлені дуже міцним первинним матеріалом кварцем, абразивна дія якого не зменшується іншими органо-мінеральними з'єднаннями, які не закріплюються на кристалічних поверхнях кварцу.

Тобто вміст у ґрунті гранулометричної фракції $> 0,25$ мм вказує на його потенційну абразивну здатність. У реальних умовах цей процес може бути посилений за наявності в орному шарі щебеню і гравію і послаблений за обробітку ґрунту у стані фізичної стиглості, тобто за мінімальної твердості ґрунту за рахунок оптимальної вологості, яка коливається в межах 40-60 % повної вологості [3]. В останньому випадку волога виступає як змащення, що зменшує зношування.

Якщо до згаданих факторів додати ще й питомий опір, то класифікацію ґрунтів за зношувальною здатністю можна представити у вигляді таблиці 3.2 [49].

Розмах коливань параметрів вмісту в ґрунтах основного фактору зношення робочих органів – абразивної фракції – достатньо великий – від мінімуму у важких суглинках та глинах до 90 % та вище у піщаних ґрунтах, що спричиняє різну зношувальну дію на робочі органи. Суттєві відмінності вмісту абразивної фракції виявляються також і за регіонами України. В Поліссі, де домінують ґрунти піщаного і супіщаного гранскладу, її кількість найбільш висока і в середньому перевищує 35 %. Лісостепові ґрунти характеризуються домінуванням суглинкових чорноземів з вмістом абразиву від 15 до 35 %. Мінімальна кількість піщаної фракції – як правило, менше 5 % - в Степу.

За результатами аналізу вмісту абразивної фракції у орних ґрунтах України (табл. 3.3), можна зробити висновок, що площа ґрунтів з несприятливими умовами щодо зношення робочих органів складає 7 млн. га, або близько 25 % від загальної площі ріллі.

Таблиця 3.2 – Класифікація ґрунтів за зношувальною здатністю

Зношувальна здатність ґрунтів (клас ґрунтово-технологічних умов, що визначають ступінь абразії)	Коди класів	Враховані фактори			
		Вміст абразивної фракції > 0,25 мм у гранулометричному складі ґрунту, %	Питомий опір ґрунту під час основного обробітку, кг/см ²	Вологість під час обробітку, частка від фізичної стиглості	Наявність щибеню
Відсутня (сприятливі умови)	1	< 5	< 0,45	>1,0	без ознак
слабка (середні)	2	5-15	0,46-0,50	1,0-0,9	щибеністі
помірна (середньо-важкі)	3	15-25	0,51-0,55	0,9-0,8	те саме
висока (важкі)	4	25-35	0,56-0,60	0,8-0,7	те саме
дуже висока (дуже важкі)	5	>35	>0,60	<0,7	те саме

Таблиця 3.3 – Розподіл орних ґрунтів України за вмістом гранулометричної фракції > 0,25 мм

Код класу ґрунтово-технологічних умов	Вміст абразивної фракції, %	Площа ґрунтів	
		%	млн. га
1	< 5	56,9	17,1
2	5-15	19,1	5,7
3	15-25	12,5	3,8
4	25-35	1,4	0,4
5	>35	9,5	2,8

3.2 Дослідження величини та характеру дефектів робочих органів при їх використанні на різних типах ґрунтів

Геометричні параметри леза лемеша на різних ґрунтах змінюються по-різному. Однак у всіх випадках з тильного боку леза утворюється потилична фаска, яка розташовується під від'ємним кутом до горизонтальної площини.

При зношуванні лемешів на піщаних і супіщаних ґрунтах середньої або підвищеної вологості, а також на суглинистих ґрунтах з високим вмістом крупних піщаних частинок різальна кромка залишається відносно гострою. За підвищеної вологості піщаних і супіщаних ґрунтів на носовій частині лемешів утворюється променевидна канавка, лемеші інтенсивно зношуються за товщиною аж до наскрізного протирання.

Зношування лемешів на глинистих та чорноземних ґрунтах характеризується утворенням закругленої різальної кромки з випуклою формою площадки зносу, нахиленої до дна борозни під кутом $15-30^{\circ}$. Ширина лемеша в процесі зношування зменшується настільки, що оголюється стійка корпусу плуга.

Різальна кромка культиваторних лап зношується нерівномірно. Найбільш активне зношування спостерігається у місці перегину лапи (носка) (зона a_4 на рисунку 2.1, б), де на лапу діє найбільше навантаження. Зношування лапи в цьому місці у 2-3 рази вище, ніж в середній частині (зона a_5 рисунку 2.1, б).

Різальна кромка лап, зношених в різних ґрунтових умовах, в більшості випадків має закруглену форму, при цьому радіус затуплення після експлуатації в глинистих ґрунтах, як правило, значно більший, ніж в піщаних ґрунтах.

Зношування зубчастих дисків важких борін приводить до зменшення їх діаметра (зона a_6 на рисунку 2.1, в) та закруглення різальної кромки, в результаті чого збільшується нерівномірність глибини обробітки, а якість обробітки ґрунту знижується. Відхилення від встановленої глибини обробітки становить 90 % замість 10 % допустимих.

Зношення дисків за діаметром є найбільш характерним дефектом для піщаних ґрунтів. Для глинистих ґрунтів більш властиві затуплення кромки та такі дефекти, як вигин диску та облом зубів.

Характер та інтенсивність зношування деталей робочих органів залежить не тільки від зносостійкості матеріалу, але і від фізико-механічних властивостей ґрунту та навантаження, що діє на робочу поверхню. Так як це навантаження на різних ділянках робочої поверхні відрізняється, зношування буде теж різним.

Так, на важких суглинистих та глинистих ґрунтах лезо і польовий обріз лемеша затупляється та приймає овальну форму. На піщаних і супіщаних ґрунтах всі робочі органи зношуються достатньо інтенсивно як за товщиною, так і за шириною. Леза робочих органів при цьому зберігають свою гостроту, але з тильного боку їх створюється потилична фаска, а на лицьовому (у лемешів) – глибока променеподібна канавка.

Істотний вплив на характер зношування, крім гранулометричного складу, виявляють твердість та вологість ґрунту. Ці параметри взаємозалежні, - при зниженні вологості підвищується твердість ґрунту та навпаки. При підвищенні вологості ґрунтів з 4 до 12 відсотків їх твердість за даними досліджень [50] знижувалась у 6-10 разів.

Зміна цих параметрів двояко впливає на характер зношування робочих органів. За експериментальними даними [51] зі збільшенням вологості з 6 до 12 % інтенсивність зношування збільшується в 3,5–4 рази. При подальшому збільшенні вологості значно знижується як твердість ґрунту, так і зношування робочих поверхонь деталей.

Інтенсивність зношування робочих органів на різних ґрунтах теж неоднакова. За даними проведених експериментальних досліджень зношування вітчизняних лемешів ПНЧС, більші в абсолютному значенні показники інтенсивності зношування зафіксовані у носовій частини лемешів (район долотоподібного виступу, зона a_2) після експлуатації в глинистих ґрунтах – 1,3 мм/га. Однак, незважаючи на це, найбільш критичною є динаміка зношування спинки леза за товщиною – 0,5 мм/га при товщині

лемеша 10 мм. Саме ці значення зношень регламентують ресурсні показники вітчизняних лемешів – 20-30 га для глинистих і суглинистих ґрунтів та 5-10 га для піщаних і супіщаних.

Ресурс роботи лапи шириною захвата 270 мм на глинистих ґрунтах складає 12-25 га, на піщаних і супіщаних – 5-10 га. Ресурс роботи дисків важких борін типу «Ромашка» на піщаних ґрунтах не перевищує 50 га, на глинистих і суглинистих – 90-100 га.

Діаграми щодо величин та інтенсивності зношування буде представлено у підрозділі 3.7.

3.3 Обґрунтування технічних вимог до робочих органів, що працюють в умовах ґрунтів різних типів

Зважаючи на різну за своєю інтенсивністю абразивну здатність різних орних ґрунтів, необхідно врахувати цей чинник стосовно інтенсивності зміни розмірів робочих органів ґрунтообробних машин, які найшвидше зношуються та першочергово лімітують ресурс цих машин. Без врахування цієї характеристики ґрунту складно вибрати матеріал для виготовлення робочих органів та їх конструкційні параметри, підготувати їх до експлуатації та визначити довговічність їх функціонування, розробити ефективні технології відновлення та зміцнення їх робочих поверхонь. Тобто, в зв'язку з експлуатацією в різних ґрунтових умовах до робочих органів повинні бути пред'явлені і різні технічні вимоги.

Для виготовлення вітчизняних робочих органів використовують конструкційні сталі 30ХГСА, 40, 40Х, 65Г (в деяких випадках, для дисків борін – 70Г), Л53 та традиційні методи зміцнюючої термічної обробки (гартування і відпуск). При цьому твердість поверхні тертя складає 39-48 HRC, а показник міцності не перевищує 900-1000 МПа.

Зарубіжні фірми (Lemken, Rabewerk, Kverneland, Case та інші) виготовляють робочі органи із середньовуглецевих низьколегованих марганцевих і кремніємарганцевих сталей, з технологічними добавками бору, титану, алюмінію. Американські і канадські фірми використовують інструментальні вуглецеві сталі евтектоїдного та заевтектоїдного складу [8].

Сучасна практика показує, що для ефективної обробки ґрунтів необхідно забезпечити міцність основного металу робочих органів не менше 1500-1800 МПа замість 600-900 МПа. Ударна в'язкість повинна відповідати значенням не менше 0,80-1,25 МДж/м² [31]. Ці значення необхідні для виключення деформацій та поломок. Тому для використання на глинистих ґрунтах з мінімальною зношувальною здатністю, але важких з точки зору обробки, застосування в матеріалі робочих органів бору, підвищений вміст якого приводить як до збільшення зносостійкості, так і до зниження ударної в'язкості, повинно бути мінімальним [52].

Для зниження інтенсивності абразивного зношування в умовах піщаних ґрунтів з найбільшою зношувальною здатністю відносна зносостійкість основного металу повинна у 2,5 – 3,0 рази перевищувати цей показник в порівнянні з еталоном (сталь 45 у відпаленому стані), тому необхідно забезпечувати максимально можливу для середньовуглецевих сталей твердість поверхні на рівні 50-55 HRC.

Встановлено, що в залежності від типу ґрунту культиваторні стрілочасті лапи відрізняються кутами розхилу крил 2γ та загострення леза i , а також шириною крил ϵ_1 (рис. 3.1). Для піщаних ґрунтів параметри 2γ та ϵ_1 максимальні, а кути загострювання леза – менші, ніж для суглинистих та чорноземних ґрунтів (табл. 3.4).

Рисунок 3.1 – Схема стрілкової культиваторної лапи

Таблиця 3.4 – Основні параметри стрілкових лап для різних типів ґрунтів

Тип ґрунту	Чорнозем	Суглинистий	Піщаний
Кут розхилу 2γ , °	55-60	70-78	75-80
Кут загострювання леза i , °	25-42	22-30	18-30
Ширина крила b_1 , мм	38-44	47-53	48-70
Співвідношення твердості зміцненої частини (H_3) до незміцненої частини (H_{H3}) H_3/H_{H3}	3,3-7,7	2,3-3,3	1,7-2,3

Лемеші для експлуатації на легких ґрунтах (піщані, супіщані, чорноземи без каменистих включень) повинні мати трапецеподібну конструкцію, для роботи на важких ґрунтах (глинисті, суглинисті, чорноземи з великою кількістю каменистих включень) – долотоподібну (рис.3.2).

а) трапецеподібний

б) долотоподібний

Рисунок 3.2 – Конструкційні види лемешів

Відновлення геометричних розмірів зношеного робочого органу повинно виконуватись згідно його вихідних параметрів для даного типу ґрунту, тобто повинні враховуватись конструктивні особливості робочих органів в залежності від ґрунтово-кліматичних умов.

Крім того, в залежності від типу ґрунту робочі органи повинні зміцнюватись локально з розміщенням зміцнюючих шарів за епюрою зношень. Для роботи на непіщаних та некам'янистих ґрунтах зміцнювати доцільно поверхні з неробочої сторони; а для піщаних ґрунтів – лицьові частини робочих органів.

3.4 Обґрунтування способів і матеріалів для зміцнення та відновлення робочих органів, які задовольняють вимогам експлуатації на ґрунтах різних типів

Підвищення роботоздатності деталей машин залежить від правильного вибору матеріалів та їх обробки для отримання заданих властивостей. В залежності від умов експлуатації і механізму зношування поверхні тертя абразивними частинками конструкційні матеріали повинні задовольняти певним вимогам.

Застосування зносостійких, але дорогих високолегованих сплавів для виготовлення деталей робочих органів ґрунтообробних машин в масовому виробництві в Україні економічно недоцільно. На практиці виробники прагнуть використовувати способи місцевого, локального зміцнення робочих

поверхонь або передбачають, наприклад при відновленні, змінні вставки з легованої сталі.

Згідно аналізу зношувальної здатності ґрунтів для спрощення вибору матеріалів і способів зміцнення робочих органів, адаптованих до конкретних умов експлуатації, всі ґрунти було розділено на 2 основні групи:

- ґрунти з високою зношувальною здатністю (пісок, легка та важка супісь, швидкість зношування від 4 до 6,6 мг/с);

- ґрунти зі слабкою зношувальною здатністю (легкий, середній та важкий суглинки, глинистий та важкоглинистий, швидкість зношування від 1 до 4 мг/с).

Застосування на певному ремонтному підприємстві (або в ремонтній майстерні сільгоспвиробника) технологічного процесу відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин передбачає використання і комплекту обладнання для здійснення цього процесу. У випадку розробки для робочих органів технологій, адаптованих для двох різних типів ґрунтів, не доцільно з різних точок зору закладати в основу процесів два різних технологічних способи зміцнення, так як це буде передбачати використання і двох різних комплектів обладнання. Тому необхідно було вибрати один універсальний спосіб, який найбільше підходить для обох типів ґрунтів, із застосуванням варіацій режимів обробки, різних технологічних прийомів і матеріалів для адаптації до конкретних умов експлуатації.

При обґрунтуванні ефективності способів і матеріалів для зміцнення адаптованих робочих органів було враховано наступні критерії:

- технологічні (зносостійкість поверхні);
- економічні (продуктивність, енергоємність і складність процесу, доступність обладнання та матеріалів, собівартість відновлення та зміцнення);
- екологічні (ступінь шкідливості для навколишнього середовища).

Проведений на попередніх етапах досліджень аналітичний огляд дозволив виділити способи зміцнення, які забезпечують найбільшу твердість робочих поверхонь, серед яких лише спосіб зміцнення лезових частин

робочих органів електроконтактною обробкою не потребує гостродефіцитних дорогих витратних матеріалів і великої кількості операцій. Більш того, під час операції зміцнення одночасно проводиться загострювання різальних поверхонь, що суттєво спрощує реалізацію процесу та знижує його собівартість.

Під час процесу, який протікає між деталлю та чавунним дисковим електродом-інструментом, без спеціальних зміцнюючих матеріалів у середовищі охолоджувальної рідини утворюється розплавлений поверхневий шар лезової частини робочого органу, швидке охолодження якого забезпечує отримання загартованих структур дрібногольчатого мартенситу товщиною 2,0-2,5 мм і твердістю до 62 HRC.

Проведення процесу в охолоджувальній рідині забезпечує також відсутність або мінімалізацію явищ зниження утомної міцності та ударної в'язкості, що властиві багатьом процесам зі значними тепловкладеннями у деталь. Це робить можливим застосування способу зміцнення для робочих органів, що будуть експлуатуватись на ґрунтах різних типів, без яких-небудь обмежень.

Для електроконтактного способу зміцнення розроблена спеціальна установка, яка не потребує високої кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Крім того, процес електроконтактної обробки характеризується відсутністю шкідливих викидів у навколишнє середовище.

Електроконтактне зміцнення лезових поверхонь легко вбудовується також в процес відновлення робочих органів методом ремонтних елементів, для виготовлення яких доцільно використовувати конструкційну ресорно-пружинну леговану сталь 65Г за ДСТУ 8429, закордонні аналоги якої – сталі 1066, 1566, G 15660 (США), 66Mn4, Ck67 (Німеччина), D80A67 (Велика Британія).

Сталь 65Г містить 0,90-1,20 % марганцю, який збільшує твердість, підвищує границю пружності і опір розриву, ущільнює сталь; кремній (0,17-0,37 %), який теж підвищує пружні властивості матеріалу; хром

(0,25 %), який підвищує механічні властивості сталі при різних видах навантаження та стійкість на стирання. Тобто сталь 65Г – це матеріал з підвищеними міцністю, в'язкістю і опором зношуванню, а також в 1,5-1,7 разів меншою вартістю в порівнянні з іншими високолегованими, зокрема, боровмісними сталями, що робить її доступною для застосування в аграрному ремонтному виробництві.

Як вже було відмічено, експлуатація робочих органів в різних типах ґрунтів суттєво відрізняється як інтенсивністю зношення, так і характером та місцерозположенням зношень. Для уникнення цих явищ та адаптування зміцнених деталей до певних ґрунтових умов необхідно проводити додаткове локальне зміцнення, зокрема, точковим наплавленням.

Для наплавлення сталевих швидкозношуваних деталей, що працюють в умовах переважно абразивного зношування найбільш підходять покриті електроди для дугового наплавлення Т-590 та Т-620. Наплавленому ними металу властиві висока твердість (63-64 HRC) та зносостійкість в умовах стирання абразивними матеріалами.

Електроди Т-590 мають знижений опір до навантажень, тому їх застосування доцільне переважно для легких (піщаних) ґрунтів, а також для глинистих і суглинистих ґрунтів без включень щебеню та каменів.

Для придання міцності наплавленому металу до складу електродів Т-620 включено титан (0,5-1,5 %), тому наплавлені деталі можуть витримувати помірні, у тому числі і ударні, навантаження та експлуатуватись на важких (глинистих, кам'янистих та щебенистих) ґрунтах без обмежень [53].

3.5 Дослідження залежності конструкційних параметрів робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, від режимів процесу зміцнення

При дослідженнях впливу режимів процесу зміцнення на шорсткість поверхні, яка визначалась як середні значення відстані між п'ятьма вищими точками виступів та п'ятьма нижчими точками впадин, що знаходяться в

межах базової довжини (довжини зразка), визначено, що із зростанням струму та напруги шорсткість поверхні збільшується (рис. 3.3).

1 – віддаль від торця зразка 5 мм, $R_{z_1} = 0,124I + 0,3$, $R^2_1 = 0,9109$;

2 – віддаль від торця зразка 10 мм, $R_{z_2} = 0,155 I + 0,31$, $R^2_2 = 0,9221$;

3 – віддаль від торця зразка 15 мм, $R_{z_3} = 0,253 I + 0,31$, $R^2_3 = 0,9184$;

4 – віддаль від торця зразка 20 мм, $R_{z_4} = 0,26 I + 0,375$, $R^2_4 = 0,9016$;

5 – віддаль від торця зразка 25 мм, $R_{z_5} = 0,318 I + 0,36$, $R^2_5 = 0,9793$,

де R_z – шорсткість поверхні, мм;

I – сила струму.

Рисунок 3.3 – Шорсткість R_z за шириною в залежності від сили струму I (при $U=50В$)

Аналіз графічної залежності показує, що шорсткість обробленої поверхні за шириною не перевищує 1 мм (100 мкм) при силі струму не вище 400 А, що відповідає вимогам до шорсткості поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин та забезпечує зниження питомих витрат палива під час їх роботи.

Дослідженнями впливу режимів процесу зміцнення на товщину зміцненого шару встановлено, що вона залежить прямо пропорційно від сили струму і змінюється в межах від 0,2 мм до 5,5 мм. Розподіл товщини за шириною обробленого шару має нерівномірний характер – товщина зміцненого шару h збільшується за шириною обробки в напрямку від торця деталі B в напрямку обертання електрода-інструмента і змінюється прямолінійно, як це показано на рисунку 3.4.

$$h = 0,85 B + 0,26, \quad R^2 = 0,9741,$$

де h – товщина зміцненого шару, мм;

B – віддаль від торця деталі до точки виміру твердості, мм.

Рисунок 3.4 – Зміна товщини зміцненого шару h за шириною електроконтактної обробки B (при $I = 400\text{A}$, $U=45\text{В}$)

Аналіз графічної залежності показує, що товщина зміцненого шару на ріжучій кромці становить 0,8 мм, що відповідає вимогам до зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. При зношенні робочого органа за шириною на 5-10 мм товщина зміцненого шару на ріжучій кромці становитиме 2,0-2,5 мм, що забезпечить зносостійкість та самозагострення деталі в процесі експлуатації.

3.6 Обґрунтування параметрів і режимів зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів

За результатами досліджень величини та характеру зношень робочих органів на ґрунтах різних типів впливає, що в різних ґрунтово-кліматичних умовах параметри лезових частин не повинні бути ідентичними. Так, наробіток на відмову однакових деталей в різних ґрунтах може коливатися від 5 до 60 га [30, 32].

Тому, виходячи з умов забезпечення максимально можливої зносостійкості робочих поверхонь та самозагострення леза, зміцнення лезових поверхонь лемешів необхідно проводити: для умов експлуатації на піщаних і супіщаних ґрунтах – з робочої сторони; для глинистих, чорноземних – з неробочої (рис. 3.5).

а) для піщаних ґрунтів; б) для глинистих ґрунтів

h – товщина зміцнюючих покриттів для лемешів

Рисунок 3.5 – Схема нанесення зміцнюючих покриттів для лемешів

Для лап і зубів борін зміцнюючу обробку проводять тільки з робочої сторони.

Раціональні режими операцій зміцнення робочих органів наведено у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Рациональні режими операцій зміцнення робочих органів

Найменування	Лапи культиваторів		Лемеші плугів		Зуби дискових борін	
	Для піщаних ґрунтів	Для глинистих ґрунтів	Для піщаних ґрунтів	Для глинистих ґрунтів	Для піщаних ґрунтів	Для глинистих ґрунтів
Електроконтактна обробка						
Струм, А	380-400	350-380	400-450	380-430	380-400	350-380
Напруга, В	48-50	45-48	50-55	50-52	48-50	45-48
Швидкість, обробки, м/хв	0,30-0,36					
Товщина зміцненого шару, мм	1,4-3,0	1,2-2,4	1,6-3,8	1,3-3,2	1,4-3,0	1,2-2,4
Точкове наплавлення						
Струм, А	200-250					
Напруга, В	32-36					
Діаметр точок, мм	17-19		18-20		18-20	

Схеми точкового наплавлення наведено на рисунках 3.6-3.8.

Рисунок 3.6 – Схема точкового наплавлення культиваторних лап

Рисунок 3.7 – Схема точкового наплавлення лемешів

Рисунок 3.8 – Схема точкового наплавлення зубів борін

3.7 Дослідження зносостійкості робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів

За результатами дослідно-виробничої перевірки робочих органів, яка була проведена в умовах виробничої експлуатації в п'яти господарствах Київської, Черкаської, Вінницької та Рівненської областей, встановлено, що величини зношення у відновлених і зміцнених робочих органів, адаптованих за розробленою технологією до піщаних ґрунтів, в 1,2-1,6 раза менші, ніж у серійних деталей; також деталі, адаптовані до глинистих ґрунтів, мають зношення в 1,2-1,4 раза менше, ніж серійні. Відповідно інтенсивність зношення у адаптованих деталей теж нижча, ніж у серійних: для піщаних ґрунтів – в 1,2-1,6 раза, для глинистих – в 1,2-1,3 раза.

Значення показників зносостійкості серійних та адаптованих до ґрунтів різних типів робочих органів наведено на рисунках 3.9-3.10.

а) величини зношування лемешів; б) інтенсивність зношування лемешів;

в) величини зношування лап; г) інтенсивність зношування лап;

■ - глинисті та суглинисті ґрунти; ■ - піщані та супіщані ґрунти;

С – значення для серійних лемешів та лап;

А – значення для адаптованих лемешів та лап;

a₁, a₂, a₃ – зони зношення лемешів (рис. 2.1, а)

a₄, a₅ – зони зношення лап (рис. 2.1, б).

Рисунок 3.9 – Показники зносостійкості серійних та адаптованих до ґрунтів різних типів плужних лемешів та культиваторних лап

- а) величини зношування дисків; б) інтенсивність зношування дисків;
 ■ - глинисті та суглинисті ґрунти; ■ - піщані та супіщані ґрунти;
 С – значення для серійних дисків;
 А – значення для адаптованих дисків;
 а₆, а₇ – зони зношення дисків (рис. 2.1, в).

Рисунок 3.10 – Показники зносостійкості серійних та адаптованих до ґрунтів різних типів дисків важких борін

Акти дослідно-виробничої перевірки відновлених і зміцнених робочих органів наведено у додатках Б, В і Г.

3.8 Розроблення групових технологічних процесів відновлення, зміцнення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів

За результатами досліджень розроблено групові технологічні процеси відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин з урахуванням умов їх роботи в ґрунтах різних типів:

- стрілчастих лап культиваторів 05496135.02351.00006 Р (додаток Д);

- долотоподібних лемешів 05496135.02351.00007 Р (додаток Е);
- дисків важких борін 05496135.02351.00008 Р (додаток Ж),

та груповий технологічний процес виготовлення і зміцнення стрілчастих лап культиватора КВАНТ-12 05496135.02351.00009 Р (додаток И).

Технологічні процеси передбачають наступні операції:

- обрізування зношеної частини;
- виготовлення ремонтних вставок (нових крил лап);
- електроерозійна обробка;
- приварювання вставок до остова робочого органа;
- точкове локальне зміцнення.

Продуктивність технологічних процесів, дет/год.: лап культиваторів – 15; лемешів – 20; дисків важких борін – 3.

Акт дослідно-виробничої перевірки групових технологічних процесів наведено у додатку Г.

Групові технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів, впроваджено у ДП «ДГ «Тучинське» НААН (Рівненська обл.). Акти впровадження наведено у додатках К, Л і М.

3.9 Розроблення рекомендацій зі зміцнення та використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів

Розроблено рекомендації зі зміцнення та використання робочих органів ґрунтообробних машин з урахуванням їх роботи на ґрунтах різних типів (додаток Н), які призначені для працівників служби експлуатації, технічного обслуговування і ремонту аграрних підприємств і направлені на підвищення ефективності використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів.

В рекомендаціях викладено розподіл ґрунтів за зношувальною здатністю, характер дефектів та інтенсивність зношування робочих органів,

що працюють в умовах різного типу ґрунту, технічні вимоги до робочих органів в залежності від типу ґрунту, для якого вони призначені: вимоги до матеріалів для їх виготовлення, вимоги до їх конструкційних особливостей, вимоги до способів, схем та режимів зміцнення робочих органів стосовно різних типів ґрунтів.

Рекомендації зі зміцнення та використання робочих органів впроваджено у ДП «ДГ «Тучинське». Акти впровадження наведено у додатку П.

3.10 Обґрунтування економічної ефективності адаптування робочих органів до ґрунтів різних типів

Заводи-виготовлювачі випускають робочі органи до ґрунтообробної техніки, зміцнені за єдиною схемою без врахування характерних особливостей їх зношування в залежності від типу ґрунту. Це призводить до їх прискореного зношення, більш частій заміни на нові або відновлені та веде до збільшення витрат.

Крім того, економічно необґрунтованим є використання на ґрунтах з різною зношувальною здатністю робочих органів з максимальним ступенем зміцнення із-за надмірних витрат на наплавлювальні матеріали, електроенергію та затрат праці.

Тому, найбільш економічно доцільним є використання технологій, які забезпечують найкращі показники за зносостійкістю робочих органів в умовах ґрунтів з різною зношувальною здатністю.

Згідно розроблених групових технологічних процесів, зміцнення культиваторної лапи шириною захвату 270 мм при її відновленні для роботи на глинистих ґрунтах з урахуванням цін на матеріали, електроенергію та оплату праці, буде коштувати 3,7 грн, для піщаних ґрунтів ця робота буде коштувати 10,3 грн. Для всього комплексу лап (32 шт.) культиватора типу КПСП-8 різниця в адаптуванні робочих органів для різних типів ґрунтів складе 210 грн.

Вартість зміцнення лемеша ПНЧС для глинистого ґрунту – 15,6 грн, для піщаного – 20,6 грн, різниця для плуга типу ПЛН-5 для двох типів ґрунтів складе 210 грн.

Аналогічно на один зубчастий диск важкої борони БДВ-7: для глинистого ґрунту – 10,0 грн, для піщаного – 30,0 грн. Різниця між зміцненими дисками (65 шт.) всієї борони складе 1298 грн.

В підсумку, враховуючи що площа ґрунтів в Україні з невеликою зношувальною здатністю складає близько 75 % від загальної площі ріллі, а парк ґрунтообробної техніки сільськогосподарських підприємств на 01.01.2017 р. складався з 50 тис. плугів, 71 тис. культиваторів та 31 тис. дискових борін [54], очікуваний економічний ефект від використання робочих органів, адаптованих до різних типів ґрунтів може становити 20-25 млн гривень на рік.

ВИСНОВКИ

1. Розроблено технології відновлення, виготовлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин з урахуванням фізико-механічних властивостей ґрунтів різних типів (4 ГТП). Групові технологічні процеси розроблено для 10 типів культиваторних лап, 7 - лемешів та 6 - зубчастих дисків важких борін вітчизняного та закордонного виробництва, які найбільш поширені серед сільськогосподарських виробників. В технологічних процесах представлено варіанти режимів і технологічних схем обробки конструкційних матеріалів для зміцнення робочих органів машин з урахуванням типу ґрунту, в якому будуть експлуатуватися.

2. За результатами дослідно-виробничої перевірки технологічних процесів встановлено, що величини зношення у відновлених і зміцнених робочих органів, адаптованих до піщаних ґрунтів, в 1,2 – 1,6 раза менші, ніж у нових серійних деталей; деталі, адаптовані до глинистих ґрунтів, мають зношення, в 1,2 – 1,4 раза менші, ніж у серійних деталей. Відповідно, інтенсивність зношення у адаптованих деталей в порівнянні з серійними теж нижча: для піщаних ґрунтів – в 1,2 – 1,6 раза, для глинистих – в 1,2 – 1,3 раза.

3. Розроблено рекомендації щодо зміцнення та використання робочих органів ґрунтообробних машин з урахуванням їх роботи в ґрунтах різних типів.

4. Групові технологічні процеси відновлення і зміцнення робочих органів та рекомендації щодо їх використання в умовах ґрунтів різних типів впроваджено на спеціалізованій ділянці з відновлення і зміцнення робочих органів в ДП «ДГ «Тучинське» НААН України.

5. Розрахунковий річний економічний ефект від впровадження технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів на одному підприємстві – 174,4 тис. грн. Очікуваний економічний ефект від впровадження адаптованих робочих органів для всього парку ґрунтообробної техніки України становитиме 20-25 млн. гривень на рік.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Василенко М. О. Щодо створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин / М. О. Василенко, Ю. А. Кононогов, В. В. Рязанцев // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідом. тематичний науковий збірник. – Вип. 97. – Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 307-314.

2. Иванцов В. И. Влияние технологических свойств сельскохозяйственных объектов на материал деталей рабочих органов / В. И. Иванцов, Е. А. Смахунов. – Ростов н/д: Издательский центр ДГТУ, 2011. – 133 с.

3. Медведев В. В. Почвенно-технологическое районирование пахотных земель Украины / В. В. Медведев, Т. Н. Лактионова. – Харьков, ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского», 2007. – 395 с.

4. Будко С.И. Методы повышения эффективности упрочнения деталей лемешно-отвальных плугов дуговой наплавкой твердыми сплавами: дисс. ...канд. техн. наук: 05.20.03/ С. И. Будко; С.-Петербург. гос. аграр. ун-т. – Брянск, 2009. – 144 с.

5. Шитов А. Н. Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин с применением импульсного электроконтактного нагрева: На примере лемеха плуга: дисс. ... канд. техн. наук: 05.20.03/ А. Н. Шитов; М. гос. агроинж. Ун-т им. В.П.Горячкина. – М., 2005. – 162 с.

6. Каталог фірми «La Pina» - 1990.

7. Каталог фірми «Bellota». – 2013.

8. Бернштейн Д. Б. Лемехи плугов. Анализ конструкций, условий изнашивания и применяемых материалов / Д. Б. Бернштейн, И. В. Лискин // Сельскохозяйственные машины и орудия : обзор. инфор. – Серия 2. – Вып. 3. – М.: ЦНИИТЭИ тракторо-сельхозмаш, 1992. – 35 с.

9. Сидоров С.А. Технический уровень и ресурс работы органов сельхозмашин / С.А. Сидоров // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – М., 1998. – №3. – С. 29.

10. Михальченков А.М. Об одной причине низкого ресурса деталей рабочих органов отечественных почвообрабатывающих орудий / А.М. Михальченков, С.А. Соловьев, А.А. Новиков // сб. Труды ГОСНИТИ. – М., 2014. – Т.117. – С.127-132.

11. Новиков В.С. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин : монография / В.С. Новиков. – М., 2013. – 112 с.

12. Ишков А.В. Боридные покрытия для почвообрабатывающих органов сельхозтехники: получение, структура и износостойкость в реальных условиях / А.В. Ишков, В.В. Иванайский, Н.М. Мишустин // Труды ГОСНИТИ. – 2012. – Т.109 – С.7–11.

13. Рыжих Ю.Л. Метод скоростной электродуговой цементации деталей / Ю.Л. Рыжих, А.С. Юдников // Техника в сельском хозяйстве. – 2007. – №1. – С. 39-41.

14. Юдников А.С. Скоростное электродуговое борирование – эффективный метод упрочнения деталей машин / А.С. Юдников // Машинно-технологическая станция. – 2008. – С.12-15.

15. Василенко М.О. Відновлення лемешів плугів із застосуванням електроерозійного способу для їх загострення та зміцнення / М.О. Василенко, О.О. Чернявський // Механізація та електрифікація сільського господарства. Глевах. – 2001. – Вип. 85 – С. 262-264.

16. Титов Н.В. Анализ перспективных способов упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин / Н.В. Титов, А.В. Коломейченко, В.В. Виноградов // Техника и оборудование для села. – 2013.- №10. – С. 33-36.

17. Лялякин В.П. Состояние и перспектива упрочнения и восстановления деталей почвообрабатывающих машин сварочнонаплавочными методами / В.П. Лялякин, С.А. Соловьёв, В.Р. Аулов // Сварочное производство. – 2014. – № 7.

18. Lund Industrial Group : Capabilities : Technical Information [Электронный ресурс] / Режим доступа : <http://www.lundonline.com/CapabilitiesTechnical.aspx>.

19. Михальченков А.М. Эффективность упрочнения восстановленных стрельчатых лап культиваторов наплавочным армированием их рабочей поверхности / А.М. Михальченков, Н.Ю. Кожухова, С.А. Пушкина // сб. Труды ГОСНИТИ. – 2014. – Т.114. – С. 140-143.

20. Столин А.М. Нанесение защитных покрытий электродуговой наплавкой СВС-электродами / А.М. Столин, П.М. Бажин, М.В. Михеев // Сварочное производство. – 2014. – №8. – С.52-56.

21. Бетенья Г.Ф. Восстановление и упрочнение почворезущих элементов диффузионным намораживанием износостойкими сплавами / Г.Ф. Бетенья. – Минск, 2003. – 188с.

22. Бирюков В.П. Повышение износостойкости при лазерной обработке почвообрабатывающих орудий / В.П. Бирюков // сб. Труды ГОСНИТИ. – 2011. – Т.107. – Ч.2. – С.105-106.

23. Киселев В.С. Состояние и перспективы развития сверхзвуковой газопорошковой наплавки покрытий из сплавов системы Ni-Cr-B-S / В.С. Киселев, М.В. Радченко, Ю.О. Шевцов // Ползуновский альманах. – 2011. – №4. – С.96-98.

24. Сидоров С.А. Повышение ресурса почворезущих органов наплавочными сплавами / С.А. Сидоров, А.И. Сидоров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2003. – №9. – С.20-22.

25. Шило И.Н. Повышение работоспособности деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин / И.Н. Шило, Г.Ф. Бетенья. – Минск, 2010. – 319 с.

26. Коломейченко А.В. Агротехническая оценка упрочненных газопламенным напылением лап культиваторов / А.В. Коломейченко, С.А. Зайцев // сб. Труды ГОСНИТИ. – 2013. – Т. 111. – С. 151-154.

27. Сидоров С.А. Повышение долговечности и работоспособности рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий, применяемых в сельском и лесном хозяйствах : дис. ... докт.техн. наук : 05.20.01, 05.21.01 : защищена 19.09.07 / Сидоров Сергей Алексеевич. – М., 2007. – 441 с.

28. Bianchini A. Soil chiseling and fertilizer location in sugarcane ratoon cultivation / Valadao D.D., Rosa R.P., Colhado F., Daros R.F. // Engenharia Agricola. – 2014. – 57 p.

29. Лялякин В.П. Карбовибродуговой метод упрочнения деталей машин, работающих в условиях абразивного износа, наплавкой металлокерамики (КВДНМК) / В.П.Лялякин, Н.В.Титов, Н.Н.Литовченко // сб. Труды ГОСНИТИ. – М., 2014. – Т.114. – С.144-150.

30. Коломейченко А.В. Влияние керамических компонентов пасты на твердость упрочненных карбовибродуговым методом поверхностей / А.В.Коломейченко, Н.В.Титов, В.В.Виноградов, Н.Н.Литовченко // сб. Труды ГОСНИТИ. – М., 2015. – Т.118. – С.140-145.

31. Ткачѳв В.Н. Работоспособность деталей машин в условиях абразивного изнашивания / В.Н. Ткачѳв. – М., 1995. – 333 с.

32. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів. – Київ, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2008.

33. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – Київ, Держспоживстандарт України, 2007.

34. ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. – Київ, Держстандарт України, 1997.

35. ГОСТ 425-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия. – М, Госстандарт СССР, 1975.

36. ГОСТ 166-89 Штангенциркуль. Технические условия – М.: Издательство стандартов, 1989.

37. Веденяпин Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных / Г. В. Веденяпин – М., Колос, 1973. – 199 с.

38. ДСТУ 8429:2015 Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі. Технічні умови. – Київ, Держстандарт України, 2015.

39. ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, 1994.

40. ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования.- М., Издательство стандартов, 1982.

41. ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. – М., Издательство стандартов, 1975.

42. ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. – М., Издательство стандартов, 1975.

43. ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции). – М., Издательство стандартов, 1984.

44. СОУ 29.3-37-186:2004 Порядок розроблення, погодження і затвердження технологічної документації на відновлення деталей сільськогосподарської техніки. – Київ, Міністерство аграрної політики та продовольства, 2004.

45. Р 50-67-88 Рекомендации. ЕСТД. Порядок оформления документов, применяемых при разработке технологических процессов. – М., Госстандарт, 1988.

46. ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2016.

47. ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення. – Київ, Держстандарт України, 2001.

48. Качинский Н. А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения: / Н. А. Качинский. – М.: Издательство АН СССР, 1958. – 193 с.
49. Медведев В. В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, география, мониторинг, охрана) / В. В. Медведев, Т. Н. Лактионова – Харьков.: 13 типография, 2008. – 406 с.
50. Бахтин П.У. Физико-механические и технологические свойства почв / П. У. Бахтин. – М.: Знание, 1971. – 64 с.
51. Севернев М. М. Износ деталей сельскохозяйственных машин / М. М. Севернев. – Л.: Колос, 1972. – 288 с.
52. Материаловедение: учебник для вузов / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 648 с.
53. Сварочные и наплавочные материалы. Каталог/ Донецк-Киев, АРКСЭЛ. – 2007. - 122 с.
54. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2016 році: стат. бюл. – Київ.:Статистика, 2017.- 42 с.

ДОДАТОК А
ЗВІТ
ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
д-р техн. наук, академік НААН
В.Адамчук
“28” 12 2018 р.

**ЗВІТ
ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ**

Розробити технологічні процеси зміцнення, відновлення та виготовлення
робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів
(04.04.00.05П)

Зав. відділом моделювання
та забезпечення роботоздатності
техніки в АПВ

03.12.2018

М.Василенко

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування суб'єкта господарської діяльності

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»)

Дата початку розробки 2016 р., січень

Дата закінчення розробки 2018 р., грудень

Призначення, галузь використання, стислий опис ОГД

В АПВ України існує потреба в забезпеченні сільськогосподарського виробника відносно недорогими запасними частинами з підвищеною зносостійкістю.

Проблему зниження витрат на придбання запасних частин, зокрема, робочих органів ґрунтообробних машин, доцільно вирішувати шляхом їх відновлення і зміцнення, а оскільки характер їх зношення до настання граничного стану на різних за своїм гранулометричним складом і щільністю ґрунтах суттєво відрізняється, що змушує виготовлювачів сільгосптехніки до пошуку нових матеріалів та конструкцій робочих органів, необхідно створення нових раціональних технологічних процесів відновлення, зміцнення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів.

Дана проблема зарубіжними фірмами-виготовлювачами вирішується випуском цілої гамми лемешів та змінних відвалів для експлуатації в різних ґрунтово-кліматичних умовах, наприклад іспанські La Pina і Bellota пропонують 5 і 21 типів лемешів, німецькі – близько 30. Водночас, вони не зацікавлені у переорієнтуванні частини своїх виробничих потужностей чи створенні нових на відновлення робочих органів, хоча собівартість відновлення зношених деталей на 30-50 % менша ціни нових при їх співставимому ресурсі, а кожний технологічний процес відновлення конкретного робочого органу може враховувати специфіку форми і розташування граничного зношування деталі в залежності від умов, в яких використовується леміш, лапа культиватора чи диск борони.

Об'єктом господарської діяльності є способи зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів.

В результаті виконаної роботи для ДП ДГ НААН та інших виробників сільськогосподарської продукції розроблено технологічні процеси відновлення і зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів.

Ключові слова: ВІДНОВЛЕННЯ, ҐРУНТИ РІЗНИХ ТИПІВ, ЗМІЦНЕННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПАТЕНТИ, РЕСУРС, РОБОЧІ ОРГАНИ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ.

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Наук. співробітник	 30.11.18р.	О.Калінін
Пров. інженер	 30.11.2018	Ю.Кононогов
/Зав. науково-організаційним відділом	 30.11.2018	Н.Сергеєва

ЗМІСТ

Основна частина.....	5
1 Визначення патентоспроможності ОГД(новизни, винахідницького рівня та промислової придатності).....	5
1.1 Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	5
1.2 Форма 1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	17
1.3 Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку.....	23
1.4 Форма 1.4 Техніко - економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення.....	23
1.5 Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД.....	24
2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової придатності.....	24
2.1 Динаміка патентування.....	24
2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин.....	25
2.3 Документи аналоги.....	25
2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності.....	25
3 Виявлення порушення щодо прав власників охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.....	26
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень.....	26
Додаток А Завдання на проведення патентних досліджень.....	27
Додаток Б Регламент пошуку.....	28
Додаток В Довідка про пошук.....	30

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності	
	Бібліографічні дані	Відомості щодо їхньої дії
1	2	3
Способи зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунто-обробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів	<p>Пат. 2271911, РФ, МПК В23Р 6/00, В23К 1/00, Гончаренко В.В. – № 2004123066/02, заявл. 27.07.2004, опубл. 20.03.2006, Бюл. № 8.</p> <p><u>Способ восстановления лемехов плугов,</u> включающий сборку лемеха с пластинками, отличающийся тем, что используют металлокерамические пластинки, которые устанавливают на лемех плуга с зазором для припоя и флюса, после закладки которых осуществляют подогрев лемеха горелкой с использованием водородно-кислородного пламени до температуры 650...700°С, а затем припаивают каждую пластинку путем нагрева горелкой до температуры 950...980°С, после чего помещают лемех в печь, нагретую до температуры 580...620°С, вместе с которой его охлаждают до комнатной температуры, при этом используют припой марки ЛМНЦ60-9-5 и флюс марки 100.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2274526, РФ, МПК В23К 9/04, В23Р 6/00, Михальченков А.М., Ганеев Ю.М, Будко С.И., Капошко Д.А. – № 2004105754/02, заявл. 25.02.2004, опубл. 20.04.2006, Бюл. № 11.</p> <p><u>Способ упрочнения лемехов плугов из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей</u> сварочным армированием, отличающийся тем, что в качестве наплавляемого материала используют малоуглеродистый электродный материал, который наплавляют на рабочую поверхность в виде параллельных друг другу валиков, каждый последующий из которых наносят со скоростью, обеспечивающей образование закалочной структуры, после остывания предыдущего.</p>	Не діє
	<p>Пат.26308, Україна, МПКG01N 3/56, Котречко О. О.; Войтюк В. Д. – № u200705701, заявл. 23.05.2007, опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14.</p> <p><u>Спосіб випробування робочих органів ґрунтообробних машин на абразивне зношування,</u> що включає випробування навантажених зразків робочих органів в абразивному середовищі, який відрізняється тим, що випробовувані робочі органи встановлюють на поперечинах, які обертаються в бочкоподібному корпусі установки з абразивним середовищем у вигляді необхідного виду ґрунту, з забезпеченням відповідності умовам експлуатації робочих органів ґрунтообробних машин.</p>	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Пат. 2325256, РФ, МПК В23Р 6/00, Буйлов В.Н., Люляков И.В., Волосевич Н.П., Бойков В.М., Пронин С.А. – № 2006109888/02, заявл. 27.03.2006, опубл. 27.05.2008, Бюл. № 15.</p> <p><u>Способ восстановления лап культиваторов почвообрабатывающих машин</u>, включающий удаление изношенной рабочей части лапы шлифовальным отрезным кругом, изготовление новой рабочей части из стали в виде угловой пластины, затачивание угловой пластины с образованием лезвия и ее упрочнение электролизным борированием, крепление угловой пластины к восстанавливаемой лапе, отличающийся тем, что угловую пластину изготавливают из среднеуглеродистой стали, упрочнение ее электролизным борированием осуществляют с тыльной стороны, перед борированием в угловой пластине выполняют сквозные продолговатые отверстия для ее перемещения по мере износа, а на восстанавливаемой лапе выполняют резьбовые отверстия для крепления угловой пластины посредством винтов.</p> <p>Пат. 2334384, РФ, МПК А01В15/04, В23К28/02, В23К9/04, В23Р6/00, С21D9/50, Михальченков А.М., Тюрева А.А, Козарез И.В., Михальченкова М.А. – № 2007105341/02, заявл. 12.02.2007, опубл. 27.09.2008, Бюл. № 27.</p> <p><u>Способ повышения износостойкости плужных лемехов</u> сварочным армированием путем наплавки валиков в области наибольшего износа носка лемеха, отличающийся тем, что осуществляют непрерывную наплавку подковообразных валиков или валиков, имеющих форму полуэллипса, с последующим быстрым охлаждением носка в воде, обеспечивающим образование закалочных структур в носке лемеха и наплавленных валиках.</p> <p>Пат.35334, Україна, МПКG01N 3/56. Котречко О. О.; Войтюк В. Д.; Лопатько К. Г.; Похиленко Г. М. – № u200805144, заявл. 21.04.2008, опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.</p> <p><u>Установка для випробування робочих органів ґрунтообробних машин на зношування</u>, що містить раму, на якій змонтовані бункер для ґрунту, електродвигун і черв'ячний редуктор, кінематично зв'язаний через муфту з'єднання і підшипниковий вузол з вертикальною опорною стійкою, яка відрізняється тим, що на вертикальній опорній стійці, виконаній з можливістю обертального руху навколо своєї осі, закріплені дві поперечини, на яких встановлені дві лапи культиваторів і два лотки, з можливістю розпушування ґрунту в бункері і подальшого його загортання та ущільнення, а як абразив бункер містить необхідного типу ґрунт.</p> <p>Пат. 2344913, РФ, МПК В23Р6/00, В23К1/012, Гончаренко В.В. – № 2006100127/02, заявл. 10.01.2006, опубл. 27.01.2009, Бюл. № 3.</p> <p><u>Способ восстановления лемехов плугов</u>, включающий предварительную подготовку лемеха, заполнение паза припоем, установку металлокерамической пластинки, нанесение дополнительного слоя припоя и флюса и нагрев пластинки с лемехом до расплавления припоя, отличающийся тем, что металлокерамические</p>	<p>Не діє</p> <p>Не діє</p> <p>Не діє</p> <p>Не діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>пластины устанавливают сплошным способом, при этом нагрев пластин осуществляют водородным электролизером, а расстояние от среза сопла горелки до восстанавливаемой поверхности составляет 50 мм, при давлении газовой смеси 0,5 МПа, после пайки лемех с пластинами помещают в термоизоляционный сборник, вместе с которым он охлаждается до комнатной температуры, причем скорость охлаждения составляет 4°С/мин, при этом в качестве припоя используют припой марки Л63, в качестве флюса - флюс марки ФК-250.</p> <p>Пат. 2370351, РФ, МПК В23Р 6/00, В23К 9/04, Михальченков А.М., Тюрева А.А, Козарез И.В., Комогорцев В.Ф. – № 2008114128/02, заявл. 10.04.2008, опубл. 20.10.2009, Бюл. № 29.</p> <p><u>Способ восстановления и упрочнения носка плужного лемеха с лучевидным износом,</u> включающий наплавку изношенной области рабочей поверхности электродным материалом, отличающийся тем, что вдоль оси лучевидного износа осуществляют наплавку двух слоев металла различной твердости, при этом первый слой наплавляют электродом с содержанием углерода в стальном стержне не более 0,1% и обеспечивают получение валиков пластичного наплавленного металла, высоту которых устанавливают в зависимости от глубины лучевидного износа, а второй поверхностный слой толщиной, меньшей, чем толщина первого слоя, наплавляют износостойким электродом.</p> <p>Пат. 2392102, РФ, МПК В23Р 6/00, В23Н9/00, Буйлов В.Н., Люляков И.В, Еременко В.С., Капошко Д.А. – № 2008142690/02, заявл. 27.10.2008, опубл. 20.06.2010, Бюл. № 17.</p> <p><u>Способ восстановления лап культиваторов почвообрабатывающих машин,</u> включающий удаление изношенной рабочей части лапы шлифовальным отрезным кругом, изготовление новой рабочей части из среднеуглеродистой стали в виде угловой пластины, которую затачивают с образованием лезвия и упрочняют с тыльной стороны, причем перед упрочнением в ней выполняют сквозные продолговатые отверстия для ее перемещения по мере износа, а на восстанавливаемой лапе выполняют резьбовые отверстия для крепления угловой пластины посредством винтов, отличающийся тем, что угловую пластину упрочняют с тыльной стороны электроискровым нанесением покрытия в два слоя твердыми сплавами с высокой износостойкостью, причем первым слоем наносят сплав, имеющий твердость, меньшую твердости сплава, наносимого вторым слоем, причем с верхней стороны на поверхность угловой пластины наносят один слой того же сплава, что и первый слой с тыльной стороны.</p> <p>Пат. 2408865, РФ, МПК G01N 3/56, Лебедев А.Т., Магомедов Р.А., Макаренко Д.И., Лебедев К.А. – № 2009141060/28, заявл. 05.11.2009, опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.</p> <p><u>Установка для испытания на абразивный износ рабочих органов почвообрабатывающих машин,</u> содержащая раму, на которой установлен привод возвратно-поступательного перемещения, держатель образца, абразивный материал, узел нагружения, отличающаяся тем, что</p>	<p>Не діє</p> <p>Не діє</p> <p>Не діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>она дополнительно содержит тензометрический датчик, аналого-цифровой преобразователь, электронно-вычислительную машину и набор грузов для испытания, при этом привод возвратно-поступательного перемещения выполнен в виде электродвигателя, соединенного через ременную передачу с возвратно-поступательным механизмом, который с помощью крепления соединен с кареткой горизонтального перемещения, на которой установлен держатель для испытуемого образца, на держателе закреплен тензометрический датчик, сигнал с которого поступает на ЭВМ через усилитель АЦП, при этом держатель имеет винтовой зажим, который выполнен с возможностью изменения угла установки испытуемого образца, а при помощи узла нагружения изменяется нагрузка сверху и снизу на испытуемый образец за счет увеличения или уменьшения грузов, при этом в узел нагружения самотеком из емкости поступает абразивный материал.</p> <p>Пат. 2412793, РФ, МПК В23К 9/04, В23Р 6/04, Белоус Н.М., Михальченков А.М., Кожухова Ю.И., Козарез И.В. – № 2008147653/02, заявл. 02.12.2008, опубл. 27.02.2011, Бюл. № 6.</p> <p><u>Способ восстановления плужных лемехов,</u> включающий выполнение оттяжки запаса металла, сформированного с тыльной стороны лемеха, до восстановления его нормированных размеров, отличающийся тем, что упомянутый запас металла формируют в области носка и по длине лезвия путем наплавки малоуглеродистым электродом с получением объема наплавленного металла, обеспечивающего восстановление нормированных размеров лемеха, оттяжку осуществляют горячим деформированием с использованием кондуктора, копирующего форму носка и лезвия лемеха, после чего проводят упрочнение.</p> <p>Пат. 2413601, РФ, МПК В23Р 6/00, А01В 15/04, Михальченков А.М., Паршикова Ю.А. – № 2009126076/02, заявл. 07.07.2009, опубл. 10.03.2011, Бюл. № 7.</p> <p>1. <u>Способ восстановления и упрочнения носовой части плужного лемеха,</u> включающий вырезку стального накладного элемента и его приварку на изношенную рабочую поверхность передней части плужного лемеха с последующей наплавкой армирующих валиков в ожидаемой области образования лучевидного износа, отличающийся тем, что в качестве стального накладного элемента используют предварительно заточенную пластину толщиной, соответствующей толщине восстанавливаемой детали, но не более 6 мм, копирующую геометрическую форму долотообразного лемеха и вырезанную из упрочненной полосы вторичного сырья с повышенной твердостью, при этом ширина выступающей нижней части пластины соответствует ширине долота лемеха, приваривание осуществляют при размещении нижнего края пластины параллельно лезвию лемеха, а передний край пластины при этом совмещают с контуром полевого обреза.</p> <p>2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве вторичного сырья с повышенной твердостью используют рессоры автомобилей и телег для изготовления из них упрочненных полос.</p>	<p>Діє</p> <p>Діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Пат. 2443524, РФ, МПК В23К 9/04, В23Р 6/00, Михальченков А.М., Паршикова Ю.А., Гамов А.Е., – № 2010121199/02, заявл. 25.05.2010, опубл. 27.02.2012, Бюл. № 6.</p> <p><u>Способ восстановления деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин</u> с лучевидным износом рабочей поверхности, включающий наплавку валиков в области износа, отличающийся тем, что валики наплавляют перпендикулярно оси лучевидного износа на расстоянии друг от друга 20-30 мм с образованием между ними полостей, при этом высота валиков не превышает уровень рабочей поверхности восстанавливаемой детали.</p> <p>Пат. 2443531, РФ, МПК В23Р 6/00, В23К 9/04, Белоус Н.М., Ториков В.Е., Михальченков А.М., Прудников С.Н. – № 2010102378/02, заявл. 25.01.2010, опубл. 27.02.2012, Бюл. № 6.</p> <p><u>Способ восстановления рабочих элементов почвообрабатывающей техники, имеющих сложную пространственную геометрию износа,</u> отличающийся тем, что изношенную область предварительно максимально заполняют электродами из изностойкого материала и осуществляют заправку за один проход электродуговым ручным или полуавтоматическим способом с обеспечением максимального копирования поверхности рабочего элемента.</p> <p>Пат. 2450496, РФ, МПК А01В 15/04, В23К 9/04, Михальченков А.М., Ковалев А.П. – № 2011118246/02, заявл. 05.05.2011, опубл. 20.05.2012, Бюл. № 14.</p> <p><u>Лемех повышенной стойкости к абразивному изнашиванию,</u> отличающийся тем, что по контуру вдоль полевого обреза и лезвийной части носка наплавлен металл высокой твердости 60 HRC на ширину 7-8 мм и произведена заправка нижней части носка на величину 60-80 мм с глубоким проплавлением, а на оставшуюся часть носка электродами для сварки углеродистых сталей наплавлены валики шириной 4-5 мм с шагом 30 мм перпендикулярно перемещению почвы.</p> <p>Пат. 2453412, РФ, МПК В23Р 6/00, В23Р 9/04, Михальченков А.М., Будко С.И., Федоров С.К., Паршиков П.А. – № 2009146380/02, заявл. 14.12.2009, опубл. 20.06.2012, Бюл. № 17.</p> <p><u>Способ упрочнения рабочей поверхности плужного лемеха сельскохозяйственных машин,</u> отличающийся тем, что на наиболее подверженной изнашиванию рабочей поверхности плужного лемеха создают композитную абразивно-стойкую поверхность путем электромеханической обработки с формированием упрочненных участков шириной 3-4 мм и глубиной не менее 1,5-2 мм, микротвердостью H_m 650...710 с шагом 20-30 мм под углом к лезвийной части лемеха.</p> <p>Пат. 2457090, РФ, МПК В23Р 6/00, В23К 9/04, Михальченков А.М., Паршиков П.А., Будко С.И. – № 2008128803/02, заявл. 14.07.2008, опубл. 27.07.2012, Бюл. № 21.</p>	<p>Не діє</p> <p>Не діє</p> <p>Діє</p> <p>Не діє</p> <p>Не діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p><u>Способ восстановления плужных лемехов с одновременным упрочнением,</u> отличающийся тем, что осуществляют заправку лучевидного износа в области полевого обреза малоуглеродистым электродным материалом, оттяжку носка и последующее упрочнение восстановленной поверхности путем наплавки упрочняющих валиков параллельно друг другу.</p> <p>Пат. 2462852, РФ, МПК А01В 35/20, А01В 35/26, В23К 9/04, Михальченков А.М., Ковалев А.П., Будко С.И., Комогорцев В.Ф., – № 2011106409/13, заявл. 21.02.2011, опубл. 10.10.2012, Бюл. № 28.</p> <p><u>Стрельчатая лапа культиватора,</u> отличающаяся тем, что рабочая поверхность лезвия с тыльной стороны упрочнена термомеханическим воздействием для обеспечения твердости тыльной рабочей поверхности лапы, превышающей твердость наружной поверхности лезвия, и сохранения геометрии лапы.</p> <p>Пат. 2460810, РФ, МПК С21D9/18, С21D1/06, С21D1/40, Яковлев С.А. – № 2011128902/02, заявл. 12.07.2011, опубл. 10.09.2012, Бюл. № 25.</p> <p><u>Способ упрочнения рабочей поверхности лемехов плугов,</u> включающий электромеханическую обработку поверхности лемеха при плотности тока до 109 А/м² параллельными друг другу непрерывными линиями, образующими зоны упрочнения, отличающийся тем, что упрочнение производят на глубину до 3 мм, зоны упрочнения имеют ширину 3,5÷7 мм и располагаются под углом 40÷55° к лезвию лемеха на расстоянии между ними 10÷30 мм.</p> <p>Пат. 2463754, РФ, МПК А01В15/00, Михальченков А.М., Михальченкова М.А., Кожухова Ю.И., Козарез И.В. – № 2008143859/13, заявл. 05.11.2008, опубл. 20.10.2012, Бюл. № 13.</p> <p><u>Способ повышения ресурса плужных лемехов</u> нанесением песчано-клеевых композиций на носок лемеха, отличающийся тем, что для увеличения износостойкости и необходимой сцепляемости на рабочую поверхность с упорными пазами носка лемеха наносят песчано-клеевую композицию при следующих соотношениях мас.ч.:</p> <p>эпоксидная смола 100 полиэтиленоамин (отвердитель) 7 кварцевый песок 50</p>	<p>Діє</p> <p>Не діє</p> <p>Діє</p>
	<p>Пат. 97298, Україна, МПК В23Н 9/08, В23Н 7/26 Молодик М.В., Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С. - № а201007979, заявл. 25.06.2010, опубл. 26.03.2012, Бюл. № 6.</p> <p><u>1. Спосіб електроконтактного оброблення деталей,</u> при якому оброблювану деталь занурюють у ванну з рідиною, здійснюють контакт електрода-інструмента, котрий приводять в обертальний рух навколо заданої осі, з оброблюваною поверхнею деталі, переміщують деталь відносно електрода-інструмента, підводять струм заданої напруги до електрода-інструмента і оброблюваної деталі, який відрізняється тим, що оброблену поверхню деталі переміщують під гострим кутом до торцевої поверхні електрода-інструмента.</p> <p>2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кут, під яким переміщують оброблену поверхню деталі відносно торцевої поверхні</p>	<p>Не діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>електрода-інструмента, становить 2-4°.</p> <p>3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що напругу між електродом-інструментом і оброблюваною деталлю установлюють в межах 40-55 В, поверхню оброблюваної деталі перемішують відносно електрода-інструмента із швидкістю 6-10 мм/с.</p> <p>4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що електрод-інструмент обертають з коловою швидкістю його зовнішньої поверхні в межах 2,5-3,5 м/с.</p>	
	<p>Пат. 2464146, РФ, МПК В23Р 6/00, А01В15/04, Козарез І.В., Михальченков А.М., Ковалев А.П. – № 2010150004/02, заявл. 06.12.2010, опубл. 20.10.2012, Бюл. № 29.</p> <p>Способ восстановления рабочей поверхности лемеха с лучевидным износом, включающий наплавку валиков в изношенной области на величину износа по высоте, отличающийся тем, что наплавку валиков производят с образованием каркаса, а оставшуюся между ними область в зоне лучевидного износа заполняют песчано-клеевой абразивной композицией.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2467857, РФ, МПК В23Р 6/00, В23Н9/00, Буйлов В.Н., Люляков І.В., Еременко В.С., Ковальчук А.С., Косачев Р.М. – № 2011113591/02, заявл. 07.04.2011, опубл. 27.11.2012, Бюл. № 33.</p> <p>Способ восстановления стрелчатых лап культиваторов, включающий удаление изношенной рабочей части стрелчатой лапы культиватора шлифовальным отрезным кругом, изготовление новой рабочей части из среднеуглеродистой стали в виде сменной угловой пластины, которую затачивают с образованием лезвия и упрочняют с тыльной стороны, причем перед упрочнением в ней выполняют сквозные продолговатые отверстия для ее перемещения по мере износа, а на восстанавливаемой стрелчатой лапе культиваторов выполняют резьбовые отверстия для крепления сменной угловой пластины посредством винтов, отличающийся тем, что сменную угловую пластину упрочняют с тыльной стороны путем нанесения износостойкого покрытия в три слоя, при этом первый и третий слои получают электроискровым нанесением износостойкого сплава, а второй слой получают электродуговой металлизацией проволоки.</p>	Не діє
	<p>Pat. US 2013/0146317 A1, United States, Inventors: Keith W. Wendte, WilloWbrook, IL; Tracey D. Meiners, Mackinaw, IL; Robert A. Zemenchik, Kenosha, WI– US 13/706,845, Fil. Date :07.12.2011, Pub. Date: 13.06.2013.</p> <p><u>Tool system for resisting abrasive wear of a ground engaging tool of an agricultural implement</u></p> <p>According to another aspect of the invention, single walled carbon nanostructures may be incorporated as the coating or into the steel that is used to form the tool. The incorporation of the nano structures may increase the strength of the tool and may allow for significant weight reduction, i.e., as much as an 80% reduction in weight compared to typical tools. According to another aspect of the invention, filamentous carbon molecules may be used to form the nanostructures and may be produced Without metal catalysts so as to provide an inexpensive alternative to the typical hard</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>surfacing treatments of agricultural ground-engaging tools. According to another aspect of the invention, the nanostructure coating is applied at a loWer temperature and is harder, thinner, and smoother than typical hard-surfacing treatments of agricultural ground-engaging tools.</p>	
	<p>Пат. 2484937, РФ, МПК В23Р 6/00, Михальченков А.М., Тюрєва А.А., Ковалєв А.П., Малык А.Н. – № 2010150217/02, заявл. 07.12.2010, опубл. 20.06.2013, Бюл. № 17. Способ упрочняющего восстановления деталей почвообрабатывающих машин, включающий удаление изношенной части, изготовление компенсирующей вставки, копирующей изношенную часть, и крепление ее к неизношенной части посредством сварки, отличающийся тем, что осуществляют приварку предварительно упрочненной термообработкой компенсирующей вставки и производят наплавочное армирование нанесением валиков на восстановленную рабочую поверхность перпендикулярно траектории перемещения почвы с перекрытием крепежного шва.</p>	Не діє
	<p>Пат. 74697, Україна, МПК В23Н 9/00 Василенко М.О., Буслаєв Д.О. - № u201204329, заявл. 06.04.2012, опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21. 1. Спосіб відновлення лап культиватора, що включає вирізування зношеної частини лапи, виготовлення ремонтної вставки, відповідної до вирізу, встановлення ремонтної вставки у виріз і її приварювання та електроконтактну обробку, який відрізняється тим, що ремонтну вставку перед приварюванням піддають електроконтактній обробці, а після її приварювання проводять точкове зміцнення. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що точкове зміцнення виконується шляхом дії на поверхню ремонтної вставки електродом із стійкого протиабразивного зношування матеріалу, який утримують на поверхні ремонтної вставки протягом 1-5 секунд при напрузі 20-45 В і струмом 150-300 А та відстані між точками 1-20 мм.</p>	Діє
	<p>Пат. 2509165, РФ, МПК В23К 9/04, В23Р 6/00, Яковлев С.А., Яковлева И.Г. – № 2012148671/02, заявл. 15.11.2012, опубл. 10.03.2014, Бюл. № 7. Способ упрочнения рабочей поверхности лемехов плугов, включающий электромеханическую обработку поверхности лемеха при плотности тока до 10^9 А/м² с образованием упрочненных зон глубиной до 3 мм в виде непрерывных линий, отличающийся тем, что упрочнению подвергают переднее и нижнее лезвия, а также носок лемеха на расстоянии 20...40 мм от переднего лезвия с шириной упрочненной зоны 10...20 мм.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2528687, РФ, МПК А01В 15/00, А01В 35/20, В21К 19/02 – № 2012148671/02, заявл. 15.11.2012, опубл. 10.03.2014, Бюл. № 7. Способ упрочнения рабочей поверхности лемехов плугов, включающий электромеханическую обработку поверхности лемеха при плотности тока до 10^9 А/м² с образованием упрочненных зон глубиной до 3 мм в виде непрерывных линий, отличающийся тем, что упрочнению подвергают переднее и нижнее лезвия, а также носок лемеха на расстоянии 20...40 мм от переднего лезвия с шириной упрочненной зоны 10...20 мм.</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Пат. 2520875, РФ, МПК В23Р6/00, А01В15/04, В23К1/012, Гончаренко В.В., Титов Н.В, Коломейченко А.В., Капошко Д.А. – № 2013121607/02, заявл. 07.05.2013, опубл. 27.06.2014, Бюл. № 18.</p> <p><u>Способ восстановления лемехов плугов</u>, включающий создание на поверхности лезвия лемеха паза и его заполнение припоем, установку на припой металлокерамических пластин, нанесение дополнительного слоя припоя и флюса в место стыка пластин с вертикальной гранью паза, нагрев лемеха с металлокерамическими пластинами до расплавления припоя и охлаждение, отличающийся тем, что используют припой марки ПрАНКМц и флюс марки АН-340, при этом нагрев лемеха с металлокерамическими пластинами осуществляют индукционным методом с использованием токов высокой частоты, до температуры 750...780°С с выдержкой в течение 3...5 мин, а затем до температуры 1100°С, при этом время нагрева составляет 1 мин на 1 мм толщины лемеха, а охлаждение лемеха с металлокерамическими пластинами производят в песке, подогретом до температуры 120...140°С.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2601211, РФ, МПК А01В15/04, Михальченков А.М., Новиков А.А, Локтев А.А., Михальченкова М.А. – № 2015106708/13, заявл. 26.02.2015, опубл. 27.10.2016, Бюл. № 30.</p> <p><u>Штампованной плужный лемех повышенной стойкости к абразивному изнашиванию</u>, отличающийся тем, что к отштампованному остову, содержащему крепежные отверстия и наплавленную сормайтот лезвийную часть, приварена стальная пластина, выполняющая функцию долотообразной части лемеха, изготовленная из рессорно-пружинных низколегированных сталей с содержанием углерода 0,55-0,65% и термоупрочненная на твердость 52-54 HRC путем закалки в воде с температуры 840°С без применения отпуска, у которой заглубляющая часть наплавлена твердым абразивостойким карбидообразующим сплавом, обеспечивающим твердость покрытия 58-62 HRC на ширину 50 мм с тыльной стороны.</p>	Діє
	<p>Пат. 2605259, РФ, МПК А01В15/04, В23Р 6/00 Серов Н.В., Серов А.В, Бурак П.И. – № 2015113931/02, заявл. 15.04.2015, опубл. 20.12.2016, Бюл. № 35.</p> <p><u>1. Способ восстановления и упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин</u>, Способ восстановления с упрочнением рабочих органов сельскохозяйственных машин, включающий нанесение износостойкого материала в местах, подверженных наибольшему абразивному износу, отличающийся тем, что нанесение износостойкого материала осуществляют путем получения слоя покрытия электроконтактной припайкой ленты, обработанной с получением шероховатости ее припаяваемой поверхности (Ra) 2,5-8,0 мкм, импульсным током 3-8 кА, время импульса которого составляет 0,04-0,08 с и время паузы - 0,06-1,2 с, при этом между восстанавливаемой поверхностью и лентой размещают промежуточный слой из ленточного или порошкового припоя, а на восстанавливаемой поверхности детали предварительно создают шероховатость (Ra) 2,5-8,0 мкм.</p> <p>2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют ленту из углеродистого материала.</p> <p>3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что толщина слоя порошкового</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>припоя составляет 0,015-0,03 мм, а ленточного - 0,04-1,0 мм.</p> <p>4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что дополнительно получают по меньшей мере второй слой покрытия, при этом производят проковку предыдущего припаянного слоя с получением шероховатости упомянутой величины для создания внутренних напряжений.</p>	
	<p>Пат. 2607680, РФ, МПК А01В15/04, В23Н 9/00, В23Р 6/00, Гришко Д.А., Иванов В.И, Герман О.Ю., Соловьев С.А., Величко С.А., Каннуникова Т.В. – № 2015128509, заявл. 15.07.2015, опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.</p> <p>1. Способ упрочнения лемеха плуга, включающий нанесение защитного покрытия на поверхность лемеха, отличающийся тем, что нанесение защитного покрытия осуществляют путем непрерывно повторяющихся циклов электроискрового легирования поверхности лемеха электродом, выполненным из абразивостойкого материала, и последующей электродуговой наплавки материалом упомянутого электрода защитных бугров, при этом в каждом цикле электроискровое легирование осуществляют вибрирующим электродом импульсами тока легирования с энергией 1,5-10,0 Дж в течение 5-60 сек с получением защитного покрытия толщиной до 0,5 мм, после чего отключают подачу на упомянутый электрод тока электроискрового легирования и подают на него постоянный сварочный ток положительной полярности величиной 80-450 А в течение 20-120 с с обеспечением наплавки защитного бугра высотой 0,8-1,5 мм.</p> <p>2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве материала электрода используют высокопрочную сталь, и/или твердый сплав, и/или металлокерамику с твердостью не менее 55 HRC, и/или твердый износостойкий наплавочный материал.</p> <p>3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упрочнение осуществляют с тыльной стороны лемеха.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2615355, РФ, МПК А01В15/04, Лискин И.В., Лобачевский Я.П, Миронов Д.А., Миронова А.В. – № 2015149723, заявл. 19.11.2015, опубл. 04.04.2017, Бюл. № 10.</p> <p>Лемех плуга, содержащий остов с полевым и бороздным обрезами, спинкой, режущей частью с лезвием и накладное долото, выполненное в виде параллелограмма, отличающийся тем, что накладное долото установлено под углом к спинке, при этом угол его наклона на 9-14° больше угла наклона полевого обреза к спинке.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2621915, РФ, МПК А01В15/04, Миронов Д.А., Лискин И.В., Сидоров С.А., Курбанов Р.К., Поткин С.Н., Миронова А.В. – № 2016143269, заявл. 03.11.2016, опубл. 08.06.2017, Бюл. № 16.</p> <p>Лемех, содержащий основу, ограниченную по длине полевым и бороздным обрезами, а по ширине спинкой с лезвием, и накладное выдвигающееся долото с передней и задней гранями, отличающийся тем, что передняя грань выполнена ломаной, состоящей из двух отрезков, при этом нижний отрезок расположен параллельно линии полевого обреза, а верхний - под углом 14...17° к ней, причем верхний отрезок в 1,5...1,8 раза больше нижнего.</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Пат. 2622711, РФ, МПК А01В15/04, Лискин И.В., Лобачевский Я.П., Миронов Д.А., Миронова А.В. – № 2016108927, заявл. 11.03.2016, опубл. 19.06.2017, Бюл. № 17.</p> <p>Лемех плуга, содержащий остов с полевым и бороздным обрезами, спинкой, режущей частью с лезвием и накладное долото, выполненное в виде параллелограмма, отличающийся тем, что накладное долото установлено под углом к спинке, при этом угол его наклона на 9-14° больше угла наклона полевого обреза к спинке.</p>	Діє
	<p>Пат. 2634539, РФ, МПК А01В15/04, В23Р 6/00, Титов Н.В., Коломейченко А.В., Соловьев Р.Ю., Хамзин А.В., Петриков И.А. – № 2016120729, заявл. 26.05.2016, опубл. 31.10.201, Бюл. № 31.</p> <p>Способ восстановления и упрочнения отвалов корпусов плугов, включающий удаление изношенной части отвала, изготовление компенсирующей износ профильной вставки, ее приваривание с рабочей стороны поверхности отвала и наплавку в области восстановления армирующих валиков из износостойкого материала с выходом их в зону ожидаемого лучевидного износа отвала, отличающийся тем, что в качестве износостойкого материала используют пасту, содержащую 60...65% порошка на основе железа типа ПР-180Х16Н8, 25...28% бориды титана, 5...6% кобальта и клей БФ-2 - остальное, при этом пасту наносят на поверхность профильной вставки и в зону ожидаемого лучевидного износа прерывисто в виде валиков шириной 4...5 мм и толщиной 1,6...1,8 мм, высушивают до затвердевания при температуре 80°С в течение 6...8 мин, а наплавку осуществляют электрической дугой прямой полярности с использованием вибрирующего угольного электрода, при этом сила тока составляет 60...65 А, напряжение - 32...35 В, частота и амплитуда вибрации угольного электрода - 6...8 Гц и 3...4 мм соответственно.</p>	Діє
	<p>Пат. 2622688, РФ, МПК А01В 35/20, А01В 13/16, Ахалая Б.Х., Текушев А.Х., Федюнин В.В. – № 2016127964, заявл. 12.07.2016, опубл. 19.06.2017, Бюл. № 17.</p> <p>Универсальная лапа культиватора, содержащая держатель, два крыла с лезвиями, наплавленными износостойким слоем на ее лобовой части от носка лапы до места крепления к держателю, долото и щелеватель, отличающаяся тем, что щелеватель выполнен в виде двух зубовых дисков, установленных на оси с возможностью их демонтажа, на концах лезвий выполнены посадочные отверстия под ось диска, при этом конец оси выполнен подпружиненным, соседние зубья диска скошены один с внутренней стороны, а другой снаружи на 5...7° от поверхности диска и размещены с шагом 5-6 см, соотношение высоты зуба к диаметру диска определены условием 1:5.</p>	Діє
	<p>Пат. 2622694, РФ, МПК А01В 35/20, А01В 13/16, Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Шогенов Ю.Х., Ахалая Б.Х. – № 2016127962, заявл. 12.07.2016, опубл. 19.06.2017, Бюл. № 17.</p> <p>Лапа культиватора, содержащая держатель, два крыла с лезвиями, наплавленными износостойким слоем на ее лобовой части от носка лапы до места крепления к держателю, долото и щелеватель, отличающаяся тем, что щелеватель выполнен в виде диска, установленного на оси с возможностью его демонтажа, на концах лезвий выполнены посадочные отверстия под ось диска, при этом один</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>конец оси выполнен подпружиненным, угол заточки диска 8...10°, а соотношение длины рабочей части лапы и диаметра диска определено условием 1:2.</p>	
	<p>Пат. 2648764, РФ, МПК А01В 35/20, Ториков В.Е., Старовойтов С.И. – № 2016137403, заявл. 19.09.2016, опубл. 28.03.2018, Бюл. № 10. Универсальная стрелчатая лапа, отличающаяся тем, что поверхность крыла универсальной стрелчатой лапы, имеющая максимальный угол крошения 24° в начале и минимальный 16° в конце крыла, отклонена в сторону лицевой поверхности от дна борозды на угол не более 1,4°.</p>	Діє
	<p>Пат. 2653547, РФ, МПК А01В 35/26, А01В 15/02, Бледных В.В., Свечников П.Г., Антонова К.В., Холод А.Ю. – № 2017100177, заявл. 09.01.2017, опубл. 11.05.2018, Бюл. № 14. 1. Плоскорежущая лапа для основной безотвальной обработки почвы, включающая в себя башмак, соединенный с криволинейными со стороны крепления лемехов постелями, на которых закреплены лемехи, выполненные из отдельных секций и имеющие увеличивающийся от носка лемеха к его концу угол крошения лезвия, отличающаяся тем, что каждый секционный лемех выполнен выпуклым в сторону необработанного пласта таким образом, что вогнутая нерабочая сторона представляет собой часть винтовой отвальной поверхности по форме рабочего органа отвального плуга, начиная от полевого обреза в направлении бороздного на длину секционного лемеха, а ширина этой винтовой отвальной поверхности равна ширине лемеха, при этом выпуклая поверхность секционного лемеха является плавным продолжением криволинейного лезвия последнего, кроме того, часть винтовой отвальной поверхности имеет направляющую кривую, начинающуюся от линии стыка лемеха с отвалом на лемешно-отвальной поверхности и по высоте равную ширине секционного лемеха плоскорежущей лапы. 2. Плоскорежущая лапа по п. 1, отличающаяся тем, что численное значение радиуса изгиба вогнутой части секционного лемеха увеличивается от носка к концу последнего.</p>	Діє
	<p>Пат. 2653047, РФ, МПК А01В15/04, Михальченков А.М., Цыганов А.А., Кожухов А.В., Кожухова Н.Ю. – № 2017114441, заявл. 25.04.2017, опубл. 04.05.2018, Бюл. № 13. Остов плужного лемеха с накладным долотом, содержащий крепежные отверстия, режущую лезвийную часть и область крепления накладного долота, отличающийся тем, что на поверхность участка, прилегающего к месту крепления долота, наплавлен металл твердостью 58-62 HRC с наличием в структуре карбидных и карбоборидных составляющих, шириной, равной максимальной ширине лучевидного износа с увеличением на 10 мм, и толщиной 3-5 мм.</p>	Діє

Висновки. Аналіз патентної документації показав, що існує велика кількість різноманітних способів відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, які дозволяють у 1,5-2,5 рази підвищити ресурс деталей.

Серед проаналізованих патентів відібрано технічні рішення, які можуть бути використані при створенні ефективної технології відновлення і зміцнення лезових частин робочих органів ґрунтообробних машин.

Форма 1.2 Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3
<p>Способи зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунто-обробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів</p>	<p>Періодичні видання Журнали: «Техніка АПК»</p> <p>«Упрочняющие технологии и покрытия»</p>	<p>М.Василенко. Відновлення лемешів із застосуванням електрофізичного методу М.Василенко, В.Верхуша// Техніка АПК. 2000.-№7.-с15-16.</p> <p>М.Василенко Подовження ресурсу імпортої ґрунтообробної техніки/ М.Василенко// 2007. - № 4-5. – 13-15</p> <p>Смелянский В.М.,Земсков В.А. Технологическое повышение износостойкости деталей методом электроэрозионного синтеза покрытий//-2005.- № 1. Исследования, проводимые в области технологии ЭЭС, направлены на изучение особенностей формирования покрытий при воздействии импульсов электрического тока различной мощности, качества покрытий при изменении технологических параметров процесса, износостойкости покрытий в условиях абразивного изнашивания, на выбор оптимальных режимов упрочнения. Результаты исследований свидетельствуют о перспективности ЭЭС-покрытий, возможности их применения для упрочнения и ремонта деталей машин</p> <p>Хромов В.Н., Зайцев С.А., Храпоничев Д.Н. Физико-механические свойства газонапыленных покрытий лап культиваторов//-2007.- № 12. Определена зависимость микротвердости покрытия при газопламенном напылении лап культиватора КПШ-6, изготовленных из стали 65Г, от способа напыления</p> <p>Овсянников Б.Л., Енин А.Д.Имитационное Формообразование //- 2009.-№ 12. Проведено описание имитационной модели процесса электроэрозионной обработки, позволяющий проводить оценку различных случайных факторов на процесс формообразования поверхности и которая может быть использована для оценки влияния наследственности электродов и для усовершенствования управления процессом.</p> <p>Овсянников Б.Л., Енин А.Д.Имитационное Формообразование //- 2009.-№ 12. Проведено описание имитационной модели процесса электроэрозионной обработки, позволяющий проводить</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	<p>Вестник Вятской государственной с/х академии</p> <p>Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України</p> <p>«Лесной вестник»</p> <p>Вісник Харківського національного технічного Університету сільського господарства Імені Петра Василенка</p>	<p>оценку различных случайных факторов на процесс формообразования поверхности и которая может быть использована для оценки влияния наследственности электродов и для усовершенствования управления процессом.</p> <p>Лисунов Е.А., Колпаков А.В. Исследование износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих орудий//Улучшение эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики. - Вятская гос. с/х академия. - Киров.-2008.- Вып.8.-С.124-127</p> <p>Предложен новый способ повышения износостойкости лезвий рабочих органов, основанный на науглероживании рабочих поверхностей графитовым электродом, который обеспечивает эффект самозатачивания в процессе эксплуатации.</p> <p>УДК 621.793.620.172 А.В. Бойко, В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, Т.В. Лопата Умови експлуатації, основні причини виходу з ладу та напрямки підвищення зносостійкості ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин. – 2010 – Вип. 144, частина 4</p> <p>УДК 631.173.631.312.021 М.І. Денисенко, В.Д. Войтюк Підвищення експлуатаційної надійності деталей робочих органів ґрунтообробних машин 2011. — Вип. 166, частина 1 Серія "Техніка та енергетика АПК"</p> <p>Винокуров В.Н. Определение изнашивающей способности основных типов почв Российской Федерации / Винокуров В.Н. // Лесной вестник, 2012. - № 3. – С.46-49.</p> <p>Вотченко О.С. Стенд для ресурсних випробувань робочих органів культиваторів Випуск 15 «Півищення надійності відновлених деталей машин»</p> <p>Аулін В.В., Бобрицький В.М., Ауліна Т.М., Магопєць С.О., Магопєць О.С. Керування характером та інтенсивністю зношування різальних частин робочих органів ґрунтообробних машин Випуск 23 «Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні» 2004</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	<p data-bbox="432 1429 655 1529">Збірник наукових праць КНТУ</p> <p data-bbox="432 1715 671 1861">Загально-державний міжвідомчий науково-техн. зб.</p>	<p data-bbox="697 282 1469 461">Тарельник В. Б., Захаров М.В., Довжик М.Я., Яременко В.П. Підвищення якості деталей машин методами комбінованого електроеро-зійного легування / Випуск 140 «Технічний сервіс апк, техніка та технології у сільсько-господарському машинобудуванні» 2005</p> <p data-bbox="697 501 1485 640">Кобець А.С., Кобець О.М., Пугач А.М. Польові дослідження спрацювання культиваторних лап з локальним зміцненням 2011 Вип. 107 Том 1</p> <p data-bbox="697 680 1477 860">Шовкопляс А.В. Влияние физико-механических и технологических свойств почвы на изнашивание дисковых рабочих органов / Шовкопляс А.В. // Вип. 134 «Технічний сервіс машин для рослинництва». – 2013. – С.214-219.</p> <p data-bbox="697 869 1477 1008">Проанализованы физико-механические и технологические свойства почв и их влияние на изнашивание рабочих органов. Исследован характер и интенсивность изнашивания дисковых рабочих органов.</p> <p data-bbox="697 1048 1485 1227">Поздняков Е.В., Бартедьев И.М. Изнашивающая способность почв и её влияние на долговечность рабочих органов почвообрабатывающих машин / Поздняков Е.В., Бартедьев И.М. // Том. 3, Вып. 3. – 2013. – С.114-122.</p> <p data-bbox="697 1236 1461 1375">Рассмотрено влияние различных типов почв на степень износа рабочих органов. Проведён анализ характера износа плужных лемехов, рыхлительных лап культиваторов, дисков борон.</p> <p data-bbox="697 1415 1485 1671">Саинсус А.Д. Черновол МП. Крапивный В.Н.. Надворный Б.Е Повышение абразивной износостойкости стрелчатых культиваторных лап дифференцированной индукционной наплавкой // "Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація", - Кіровоград, Вип № 15, 2004р.</p> <p data-bbox="697 1711 1493 1890">Солових Е.К., Солових А.Е., Ворона А.В. Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільськогосподарської техніки / Е.К. Солових // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24. Ч. II. – С.23.</p> <p data-bbox="697 1930 1493 2069">Денисенко М.І., Рубльов В.І. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин з використанням точкового зміцнення / М.І. Денисенко // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	<p>Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ «ІМЕСГ»</p> <p>Матеріали науково-технічної конференції</p> <p>Актуальные проблемы лесного комплекса</p> <p>Автореферати, дисертації</p>	<p>машинобудування, автоматизація: – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24. Ч. II. – С. 28.</p> <p>М. О. Василенко, О. О. Чернявський. Відновлення лемешів плугів із застосуванням електрофізичного способу для їх загострення та зміцнення. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Вип. №85, Глеваха, 2001р.</p> <p>Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С., Буслаєв Д.О. Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Вип. №95, Глеваха, 2011р.</p> <p>Василенко М.О., Кононогов Ю.А. та інші. Відновлення та зміцнення робочих органів – шлях до зниження собівартості с/г продукції: // Технічний прогрес у с/г виробництві. Глеваха, 2014</p> <p>Быков В.Ф., Молотин М.И. Изнашивающая способность почв и износ дисков / Быков В.Ф., Малютин М.М. // Сб. научных трудов. ч. 2. – Брянск: БГИТА, 2008-271 с. Определены коэффициенты изнашивающей способности почв и средние наработки дисков до выбраковки.</p> <p>Новиков В.С. Обеспечение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин / Новиков В.С. // Дисс. на соиск. уч. степ. докт.т.н.. – М.: ФГОУ ВПО «МГАУ» им. В.П. Горячкина. – 2009. – 312 с. Определены характер и интенсивность изнашивания рабочих органов, проведён анализ их конструкций. Обоснованы технологии упрочнения, приведены результаты эксплуатационных испытаний рабочих органов.</p> <p>Тюрёва А.А. / Повышение долговечности плужных лемехов наплавочным армированием в условиях песчаных и супесчаных почв / А.А. Тюрёва // дисс. ... канд. техн. наук : 05.20.03. - Брянск, 2008. - 168 с. Определен характер движения абразивных частиц при огибании ими поверхности наплавленного валика; особенности изнашивания плужных лемехов при эксплуатации на песчаных и супесчаных почвах; разработан способ повышения долговечности плужныхнанесением валиков в форме полуэллипса в области, примыкающей к полевому обрезу, с совмещенной термической обработкой лемехов при их упрочнении наплавочным армированием.</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
		<p>Кожухова Н.Ю. / Наплавочное армирование рабочих органов почвообрабатывающих машин, эксплуатирующихся на тяжелых почвах : на примере плужных лемехов // Н.Ю. Кожухова. – дисс. ... канд. техн. наук : 05.20.03. - Брянск, 2011. - 211 с.</p> <p>Определено влияние технологических приёмов армирования на ресурс плужных лемехов; изменение триботехнологических характеристик на ресурс лемехов после технологических воздействий; эффективность применения наплавочного армирования деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин, эксплуатирующихся на тяжёлых почвах (примере плужных лемехов).</p> <p>Борак К.В. Підвищення зносостійкості робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь методом електроерозійної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / К.В. Борак; М-во агролітики та продовольства України, ХНТУСГ ім. П. Василенка. - Х., 2013. - 20 с.</p> <p>На основі здійснених теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано та рекомендовано ефективні технологічні параметри електроерозійної обробки, поверхню зміцнення, співвідношення твердості та товщини зміцненого і несучого шару для підвищення зносостійкості з реалізацією ефекту самозагострювання робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь.</p> <p>Виноградов В.В. Повышение износостойкости стрелчатых лап почвообрабатывающих орудий карбовибродуговым упрочнением их режущих поверхностей : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / В.В. Виноградов; [Место защиты: Воронеж. гос. аграр. ун-т им. императора Петра I]. - Орел, 2017. - 156 с.</p> <p>Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена толщина слоя металлокерамической пасты и установлены закономерности изменения толщины получаемых металлокерамических покрытий.</p> <p>Новиков А.А. Повышение долговечности плужных лемехов их восстановлением термоупрочненными компенсирующими элементами : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / А.А. Новиков; [Место защиты: Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева]. - Брянск, 2017. - 185 с.</p> <p>Лабораторно-полевыми испытаниями определены параметры термического упрочнения рессорно-пружинной стали 65Г, заключающегося в закалке с температур $t=820-840$ °С, времени нагрева и выдержки равное 14 мин., обеспечивающего максимальную абразивную износостойкость при НРС 53-54.</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	Книги	<p>Кашфуллин А.М. Повышение ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин путем нанесения износостойких покрытий дуговой металлизацией : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / А.М. Кашфуллин; [Место защиты: Башкир. гос. аграр. ун-т]. - Пермь, 2017. - 131 с. Определены технологические параметры дуговой металлизации порошковой проволоки 20X11P5Ю3СИ по критерию максимальной адгезионной прочности покрытий и установлена зависимость физико-механических и эксплуатационных свойств металлизационных покрытий из порошковых проволок от их системы легирования.</p> <p>Латыпова Г.Р. Упрочнение дисковых рабочих органов сельскохозяйственных машин электроконтактной приваркой порошков с диспергированными отходами твердых сплавов : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / Г.Р. Латыпова; [Место защиты: Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева]. - Москва, 2017. - 187 с. Разработана технология упрочнения дисковых рабочих органов сельскохозяйственных машин электроконтактной приваркой смеси порошка ПГ-СР2 с диспергированными отходами твердого сплава Т15К6 в равном соотношении.</p> <p>Ткачев В.Н. Работоспособность деталей машин в условиях абразивного изнашивания / В.Н. Ткачев. – М.: Машиностроение, 1995. - 335 с. Обобщены результаты изучения износа деталей сельскохозяйственных машин, закономерности и механизм абразивного износа металлов и сплавов, описаны новые методы повышения долговечности режущих деталей машин и новые износостойкие материалы.</p> <p>Севернев М.М. Износ и коррозия деталей сельскохозяйственных машин / под. Ред. Севернева М.М. – Минск.: Беларуская наука, 2011. – 333 с. Обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований по изнашивающей способности сред, типичных для с.х. машин. Рассмотрены вопросы износостойкости материалов, закономерности износа деталей с.х. машин, изложена методика расчёта их на долговечность. Даны рекомендации по повышению срока службы машин.</p>

Висновки. За аналізом науково-технічної документації відібрано для подальшого аналізу матеріали за напрямом впливу фізико-механічних властивостей ґрунтів на величину та характер зношення робочих органів, а також методів відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних знарядь.

Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

Бібліографічні дані щодо	
джерела посилання	документа на який посилаються
1	2
-	-

Вся документація, що відома з джерел посилань, виявлена.

Форма 1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниці виміру	Техніко-економічні показники			
	Об'єкта за стандартом або технічними умовами	Об'єкта - аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)	ОГД	Перспективного зразка
1	2	3	4	5
	Дані відсутні	Технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів. Україна, ННЦ «ІМЕСГ», 2012-2013	Технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів	-
1. Ресурс робочого органу, га		Леміш – 180 Лапа – 70 Диск - 150	Леміш – 210 Лапа – 80 Диск - 160	
2. Твердість робочої поверхні, HRC		58-64	60-65	
3. Собівартість відновлення та зміцнення, %		30-70	20-60	

Висновок. Порівняння техніко-економічних показників показало, що у ОГД кращі показники ресурсу виготовлених та зміцнених робочих органів, а також нижче собівартість відновлення.

Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, та його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
Назва	Сукупність ознак	Бібліографічні дані	Сукупність ознак			
1	2	3	4	5	6	7
Способи зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів	Ресурс відновленого робочого органу; твердість робочої поверхні; Собівартість відновлення	Спосіб відновлення лап культиватора	Ресурс відновленого робочого органу; Твердість робочої поверхні; Собівартість відновлення	Підвищення ресурсу робочих органів; зниження собівартості відновлення	ДП ДГ НААН та інші виробники с.г. продукції; ремонтно-обслуговуючі підприємства	Пат. №76974, 25.01. 2013

Висновок. Аналіз очікуваних результатів розроблення ОГД дозволяє прогнозувати, що його використання можливе, крім спеціалізованих ремонтних підприємств, також і в ремонтних майстернях с/г господарств, зокрема, фермерських.

2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

Форма 2.1 Динаміка патентування

ОГД, його складові частини	Держава-замовник	Документи на об'єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)			
		До 2000 р.	2000-2005	2006-2015	Всього
Способи зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів	Україна	-	-	4	3
	Російська Федерація	-	2	34	36
	США	-	-	1	1

Висновок. Аналіз динаміки патентування показав, що починаючи з 2006 року іде розвиток винахідництва у напрямі створення способів поверхневої обробки деталей та методів і засобів випробування цих способів.

Форма 2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин

Держава заявника	Держава патентування				Кількість документів на об'єкти промислової власності		
	Україна	Російська федерація	США	Німеччина	Національних	Одержаних в інших державах	Всього
Україна	4	-	-		4	-	4
Російська Федерація	-	36	-		36	-	36
США	-	-	1		1	-	1

Форма 2.3 Документи-аналоги

Заявник, власник документа	Номер пріоритетної заяви	Дата пріоритету	Назва об'єкта промислової власності	Держава видачі, номер та дата публікації документа
Михальченков А.М., Тюрева А.А., Ковалёв А.П., Малык А.Н.	Пат. 2484937	07.12.2010	Спосіб випробування робочих органів ґрунтообробних машин на абразивне зношування	РФ, бюл. № 17, 20.06.2013

Форма 2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності(бібліографічні дані)	Суть об'єкта промислової власності	Очікуваний результат від застосування
Способи зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів	Установка для испытанія на абразивный износ рабочих органов почвообрабатывающих машин, РФ, пат. 2408865, 05.11.2009, бюл. 1, 10.01.2011	Установка модулює близькі до ґрунтових умови зношування робочих органів. Абразив-кварц розміром 0,16-0,32 мм	В десятки разів скорочується час випробувань нових матеріалів для робочих органів ґрунтообробної техніки та технологічних методів підвищення їх зносостійкості.

3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

В процесі проведення патентних досліджень порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності не виявлено.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибір прогресивних технічних рішень з питань відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин повинен базуватись виходячи з вимог, що пред'являють до відповідних деталей сучасних і перспективних марок техніки та існуючого стану ремонтнообслуговуючої бази сільського господарства України.

Аналіз патентних матеріалів (форма 1.1) та іншої науково-технічної документації (форма 1.2) показав, що в цьому напрямі активно проводяться роботи як в Україні та Російській Федерації, так і в інших країнах.

Результати патентних досліджень підтвердили, що застосування для швидкозношуваних поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин сучасних і ефективних методів відновлення і зміцнення дозволяє отримувати робочі поверхні з заданими властивостями, не потребує складного обладнання і придатне для використання на ремонтних підприємствах будь-якого рівня.

Згідно з цим рекомендується продовжити НДР в напрямі пошуку та обґрунтування способів зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів.

Додаток А

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»В.В. Адамчук
2018 р.

ЗАВДАННЯ № 5

на проведення патентних досліджень

«Розробити технологічні процеси зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів»(04.04.00.05П)

Етап пошуку – остаточний

Мета патентних досліджень: отримання вихідних даних для обґрунтування технічного рівня та конкурентоспроможності розробки.

Таблиця А.1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці:

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці (П.І.Б.)	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5
Розробка завдання та регламенту пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ Сектор інтелектуальної власності	Василенко М.О. Кононогов Ю.А. Калінін О.Є. Дудак С.М.	Січень 2018	Завдання та регламент пошуку
Виконання патентно-ліцензійного пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Калінін О.Є.	Лютий-жовтень 2018	Форми 1.1, 1.2, 1.3
Аналіз патентної науково-технічної документації	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Калінін О.Є.	Березень-жовтень 2018	Форми 1.4, 1.5
Складання довідки про пошук Оформлення звіту про патентні дослідження	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Калінін О.Є.	Листопад 2018	Довідка про пошук Звіт про патентні дослідження

Зав. відділом

М.О. Василенко

« 23 » 01 2018 р.

Завідувач сектору інтелектуальної власності

С.М. Дудак

« 23 » 01 2018 р.

Додаток Б

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № 5

Найменування теми: «Розробити технологічні процеси зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів» (04.04.00.05П)

Етап пошуку – заключний

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень:

№ 5, 10.01.2018 р.

Обґрунтування регламенту пошуку

Провідними країнами в напрямі відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин є країни колишнього СРСР (Росія, Україна, Білорусь), країни західної Європи та США.

Згідно з напрямом пошуку були визначені такі класифікаційні індекси: МПК – А01В – обробляння ґрунту в сільському господарстві або лісівництві; вузли, деталі та обладнання для с.-г. машин або знаряддя взагалі;

В23К – паяння або розпаювання; зварювання; плакування або нанесення покриття за допомогою паяння або зварювання; різання за допомогою місцевого нагрівання, наприклад газополуменеве різання; оброблення лазерним променем;

В23 Р 6/00 – відновлення або ремонт виробів;

С21D – змінювання фізичної структури чорних металів; устаткування загального призначення для термообробки чорних або кольорових металів або сплавів; надавання ковкості металам шляхом знеуглецювання, відпускання або інші види обробляння;

С23С – покривання металевого матеріалу; покривання матеріалів металевим матеріалом; поверхнєве оброблення металевого матеріалу дифундуванням у поверхню, шляхом хімічного перетворювання або заміщування; способи покривання вакуумним випаровуванням, розпилюванням, іонною імплантацією або хімічним осадженням парів взагалі;

УДК – 621.791 – Зварювання та споріднені процеси;

631.312.021 - Корпуси плугів;

631.313.6 - Дискові борони. Подвійні дискові борони

631.316.022.4 - Стрільчасті лапи. Підпружинені лапи;

631.431.1 – Механічні властивості ґрунту: щільність;

631.435 - Гранулометричний склад ґрунту. Структура ґрунту;

631.173 – Організація матеріально-технічного обслуговування сільського господарства і спеціальні служби.

Ретроспектива пошуку по окремих державах вибиралась згідно з діючими реаліями та методичними вказівками.

Початок пошуку – 01.03.2018 р., закінчення – 31.10.2018 р.

Таблиця Б.1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, МКПЗ, НПК, МКТП, УДК	Ретро-спективність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6
Способи зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів	Визначення патентної ситуації щодо ОГД, визначення напрямку проведення досліджень, виявлення оригінальних технічних рішень	Україна, Росія, Білорусь, Великобританія, США, Німеччина, Франція	МПК A01 B 33/00 B23 P 6/00 C21D 1/34,78 C23C 8/00,62 C23 C24/00 УДК 621.791 621.793 631.312.021 631.313.6 631.316.022.4 631.431.1 631.435 631.173	1996–2018 р.	Опис винаходів до авторських свідоцтв і патентів. “Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки”. Офіційний бюлетень “Промислова власність”. Реферативні збірники ВНИНПИ “Изобретения стран мира”. Реферативні журнали «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Металловедение и термическая обработка». Журнали: «Упрочняющие технологии и покрытия», «Механизация и электрофикация с/х», «Техника в с/х», «Агрохимия і ґрунтознавство», «ґрунтознавство». Збірники праць провідних НДІ та ВУЗів; автореферати дисертацій.

Зав. відділом

М.Василенко
“23” 01 2018 р.Завідувач сектору
інтелектуальної власності

С. Дудак
“23” 01 2018 р.

ДОДАТОК В

ДОВІДКА ПРО ПОШУК

Завдання на проведення патентних досліджень № 5

Етап пошуку – остаточний

Номер, дата регламенту пошуку: № 5 від 10.01.2018 р.

Початок пошуку 01.03.2018 р. Закінчення 31.10.2018 р.

Таблиця В.1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси МПК, УДК	Інформаційна база використана під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації	
				Патентна інформація	Інша науково – технічна інформація
Способи зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів	Україна, країни СНД, США, Франція, Німеччина	МПК A01 B 33/00 B23 P 6/00 C21D 1/34,78 C23C 8/00,62 C23 C24/00 УДК 621.791 621.793 631.312.021 631.313.6 631.316.022.4 631.431.1 631.435 631.173	ДНТБ України, бібліотека та патентний фонд ННЦ, ІМЕСГ електронний ресурс (Яндекс, Google)	Промислова власність №1 1995. №5 2018 РЖ15И «Металоведение и термическая обработка», 1986-2018; Пат. РФ № 2271911 В23Р 6/00 від 27.07.2004 – Пат. РФ, № 2653047, А01В 15/04 від 25.04.2017	Журнали: «Механизация и электрификация с/х», 2000-2018; «Техника в с/х», 2000-2018; «Упрочняющие технологии и покрытия», 2005-2018; РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК», 2000-2018; Збірники праць: ННЦ «ІМЕСГ», 2001-2018; НУБіП, 2000-2018; КНТУ, 2000-2018; ХНТУСГ, 1999-2018; ГОСНИТИ, 2000-2018

Висновок про виконання регламенту пошуку:

Регламент пошуку виконано повністю згідно завдання.

Зав. відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

М.Василенко

"30" 11 2018 р.

Зав. науково-організаційним відділом

Н.Сергєєва

"30" 11 2018 р.

ДОДАТОК Б

Акт дослідно-виробничої перевірки відновлених за технологією
ННЦ «ІМЕСГ» робочих органів, адаптованих до ґрунтів
СТОВ «Червонохижинці»

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»
 Адамчук В.В.
 «06» 07 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор
 СТОВ «Червонохижинці»
 Пономаренко С.В.
 «06» 07 2018 р.

А К Т

дослідно-виробничої перевірки відновлених за технологією ННЦ «ІМЕСГ»
 робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів
 СТОВ «Червонохижинці»

Ми, що нижче підписалися, від ННЦ «ІМЕСГ», завідувач відділу Василенко М.О., науковий співробітник Калінін О.Є., від СТОВ «Червонохижинці» с. Мельники, Чорнобаївського р-ну, Черкаської обл. головний інженер Пономаренко В.С. склали цей акт про те, що в умовах піщаних та супіщаних ґрунтів СТОВ «Червонохижинці» була проведена дослідно-виробнича перевірка робочих органів, відновлених та зміцнених за оригінальною технологією ННЦ «ІМЕСГ».

На дослідно-виробничу перевірку було представлено:

- 8 лемешів ПНЧС до вітчизняних плугів;
- 15 культиваторних лап КПС 5.4 шириною захвату 270 мм.

Всі робочі органи відновлено та зміцнено за проектами технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів.

В результаті проведення дослідно-виробничої перевірки робочі органи в умовах піщаних та супіщаних ґрунтів СТОВ «Червонохижинці» показали наробіток: лемеші – 8-10 га, що на 25-35 % більший, ніж нові лемеші вітчизняного виробництва, лапи – 6-7 га (на 18-27 % більше, ніж у нових лап).

В результаті перевірки встановлено, що технологічні процеси відновлення і зміцнення лемешів та культиваторних лап, що експлуатуються в піщаних та супіщаних ґрунтах, відповідають своєму функціональному призначенню.

Комісія вважає, що запропоновану ННЦ «ІМЕСГ» технологію відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин для піщаних та супіщаних ґрунтів доцільно впровадити в СТОВ «Червонохижинці».

Від ННЦ «ІМЕСГ»
 Завідувач відділу
 М.О. Василенко

Від СТОВ «Червонохижинці»
 Головний інженер
 В.С. Пономаренко

Науковий співробітник
 О.Є. Калінін

ДОДАТОК В

Акт дослідно-виробничої перевірки зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ»
культиваторних лап, адаптованих до ґрунтів СТОВ «Перемога»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ННЦ «ІМЕСГ» НААН

Адамчук В.В.

« 12 » 05 1981 р. 12 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
СТОВ «Перемога»

Малієнко М.В.

« 12 » 05 1981 р. 12 2018 р.

АКТ

дослідно- виробничої перевірки зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ»
культиваторних лап, адаптованих до ґрунтів СТОВ «Перемога»

Ми, що нижче підписалися, від ННЦ «ІМЕСГ» - завідувач відділу Василенко М.О., науковий співробітник Калінін О.Є., та від СТОВ «Перемога» с. Малополовецьке, Фастівського р-ну, Київської обл. – співробітники товариства Аландаренко О.Ф. і Супрун В.П., склали цей акт про те, що в умовах глинистих чорноземних ґрунтів СТОВ «Перемога» були проведені експлуатаційні випробування культиваторних лап, відновлених та зміцнених за проектами технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, розроблених в ННЦ «ІМЕСГ».

На дослідно-виробничу перевірку було представлено 3 культиваторних лапи фірми Farmet шириною захвату 270 мм, виготовлених із боровмісної сталі.

В результаті проведення дослідно-виробничої перевірки культиваторні лапи в умовах глинистих чорноземних ґрунтів СТОВ «Перемога» показали наробіток 12-14 га (на 42-48 % більше, ніж у нових лап).

В результаті перевірки встановлено, що технологічні процеси відновлення і зміцнення культиваторних лап, що експлуатуються в глинистих чорноземних ґрунтах, відповідають своєму функціональному призначенню.

Комісія вважає, що запропоновану ННЦ «ІМЕСГ» технологію відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин для глинистих чорноземних ґрунтів доцільно впровадити в СТОВ «Перемога».

Від ННЦ «ІМЕСГ»

Завідувач відділу

М.О. Василенко

Науковий співробітник

О.Є. Калінін

Від СТОВ «Перемога»

О.Ф. Аландаренко

В.П. Супрун

ДОДАТОК Г

Акт дослідно-виробничої перевірки групових технологічних процесів
відновлення та зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних
типів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП «ДГ «Тучинське»

І.М.Зарудняк

« 18 » 06 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В.Адамчук

« 25 » 06 2018 р.

А К Т**дослідно-виробничої перевірки**

групових технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів

сmt. Тучин

« 18 » 06 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, представники ННЦ «ІМЕСГ» - завідувач відділу Василенко М. О., науковий співробітник Калінін О.Є. і провідний інженер Кононогов Ю.А. з одної сторони, та представники ДП ДГ «Тучинське» - завідувач машинного двору Поліщук М.М. і слюсар-зварювальник Галатюк П.П. - з другої сторони, склали цей акт про те, що в період 16 квітня по 18 червня 2018 р. в умовах піщаних, супіщаних та легкосуглинкових ґрунтів ДП «ДГ «Тучинське» була проведена дослідно-виробнича перевірка робочих органів, відновлених та зміцнених за розробленою в ННЦ «ІМЕСГ» технологією.

На дослідно-виробничу перевірку було представлено:

- 8 лемешів ПНЧС до плугів ПЛН;
- 6 стрілочастих лап до агрегату АП-6;
- 3 зубчастих диска до борони БДТ.

Всі робочі органи, які відновлено і зміцнено за проектами групових технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів, адаптованих до ґрунтів різних типів, було встановлено разом з новими деталями на ґрунтообробні агрегати для проведення порівняльних експлуатаційних випробувань. Зміцнені для різних ґрунтових умов робочі органи відрізнялись різними режимами та схемами виконання технологічних операцій, а також застосованими для цього матеріалами.

В результаті проведення дослідно-виробничої перевірки робочі органи показали наробіток: в умовах піщаних та супіщаних ґрунтів - лемеші – 8-10 га, що на 25-35 % більше, ніж нові лемеші вітчизняного виробництва, лапи – 6-7 га (на 18-27 % більше, ніж у нових лап), диски – 18-20 га (на 37 % більше, ніж у нових); на легкосуглинкових ґрунтах – лемеші – 10-11 га (на 17-21 % більше, ніж у нових), лапи – 9-10 га (на 22-25 % більше, ніж у нових), диск – 27 га, що на 19 % більше наробітку нового диска.

В результаті перевірки встановлено, що групі технологічні процеси відновлення і зміцнення стрілчастих лап культиваторів 05496135.02351.00006 Р, долотоподібних лемешів 05496135.02351.00007 Р та дисків важких борін 05496135.02351.00008 Р, що експлуатуються в умовах ґрунтів різних типів, відповідають своєму функціональному призначенню з відновлення і зміцнення робочих органів, забезпечують на 17-35 % більший ресурс і на 35-70 % меншу собівартість, ніж у нових вітчизняних деталей.

Комісія вважає, що запропоновану ННЦ «ІМЕСГ» технологію відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів, доцільно впровадити в умовах АПВ.

Від ННЦ «ІМЕСГ»

 М.О.Василенко
 О.Є.Калінін
 Ю.А.Кононов

Від ДП «ДГ «Тучинське»

 М.М.Поліщук
 П.П.Галатюк

ДОДАТОК Д

Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілчастих лап культиваторів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00006 Р
(титульний аркуш)

ДОДАТОК Е

Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів, адаптованих до ґрунтів різних типів

05496135.02351.00007 Р

(титульний аркуш)

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135		34	1
	02351.00007 P			

ННЦ «ІМЕСГ»
НААН

Лемеші долотоподібні

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (ННЦ “ІМЕСГ”)

В.В.Адамчук
2018 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
групового технологічного процесу
відновлення та зміцнення
долотоподібних лемешів,
адаптованих до ґрунтів різних типів

Зав. відділу моделювання
та забезпечення роботоздатності
техніки в АПВ

М.О.Василенко
“ 26 ” 10 2018 р.

ДОДАТОК Ж

Комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін, адаптованих до ґрунтів різних типів

05496135.02351.00008 Р

(титульний аркуш)

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135.			
	02351.00008 P		25	1

ННЦ «ІМЕСГ» НААН			
---------------------	--	--	--

Диски важких борін сферичні зубчасті

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
 (ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»
 В.В.Адамчук
 “ 01 ” _____ 2018 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
 групового технологічного процесу відновлення
 та зміцнення дисків важких борін,
 адаптованих до ґрунтів різних типів

Зав. відділу моделювання
 та забезпечення роботоздатності
 техніки в АПВ

 М.О.Василенко
 “ 26 ” 10 2018 р.

ДОДАТОК И

Комплект документів групового технологічного процесу виготовлення та зміцнення стрілчастих лап культиватора КВАНТ-12, адаптованих до ґрунтів

різних типів 05496135.02351.00009 Р

(титульний аркуш)

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135.			
	02351.00009 P		21	1

ННЦ «ІМЕСГ» НААН			
Лапи стрілочасті культиватора КВАНТ-12			

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
 (ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»
 В.В.Адамчук
 “ 11 ” 2018 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
 групового технологічного процесу виготовлення
 та зміцнення стрілочастих лап культиватора КВАНТ-12,
 адаптованих до ґрунтів різних типів

Зав. відділу
 моделювання та
 роботоздатності техніки в АПВ

 М.О.Василенко
 “ 26 ” 10 2018 р.

ДОДАТОК К

Акт впровадження комплекту документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілчастих лап культиваторів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00006 Р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП «ДГ «Тучинське»

І.М.Зарудняк
« 7 » 00729862 2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В.Адамчук
« 7 » 06 2018р.

А К Т

впровадження комплекту документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілчастих лап культиваторів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00006 Р

сmt. Тучин

« 7 » 06 2018р.

Ми, що нижче підписалися, представники ННЦ «ІМЕСГ» - завідувач відділу Василенко М.О., науковий співробітник Калінін О.Є. і провідний інженер Кононогов Ю.А та представник ДП «ДГ «Тучинське» - завідувач машинобудування Поліщук М.М. склали цей акт про те, що у ДП «ДГ «Тучинське» впроваджено комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення стрілчастих лап культиваторів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00006 Р.

Технологічний процес дозволяє відновлювати геометричні розміри зношених лап культиваторів, одночасно загострювати і зміцнювати їх лезові частини електроконтактним методом до твердості HRC 58-62. Вартість відновлення і зміцнення лап не перевищує 50 % від вартості нової імпоротної та 70 % від вартості нової вітчизняної лапи при ресурсі, що перевищує або на рівні нових деталей.

Для експлуатації лап в різних ґрунтових умовах (піщані або непіщані ґрунти), технологічним процесом передбачені різні схеми і режими обробки лезових поверхонь деталей, а також різні зміцнюючі матеріали.

Очікуваний річний економічний ефект від впровадження даного групового технологічного процесу в умовах в ДП «ДГ «Тучинське» становить 15 тис. грн.

Підписи:

М.О.Василенко

О.Є.Калінін

Ю.А.Кононогов

М.М.Поліщук

ДОДАТОК Л

Акт впровадження комплекту документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00007 Р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП «ДГ «Тучинське»

І.М.Зарудняк

« 06 » 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В.Адамчук

« 06 » 2018 р.

А К Т

впровадження комплексу документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00007 Р

сmt. Тучин

« 7 » 06 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, представники ННЦ «ІМЕСГ» - завідувач відділу Василенко М.О., науковий співробітник Калінін О.Є. і провідний інженер Кононогов Ю.А та представник ДП «ДГ «Тучинське» - завідувач машдвору Поліщук М.М. склали цей акт про те, що у ДП «ДГ «Тучинське» впроваджено комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення долотоподібних лемешів, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00007 Р.

Технологічний процес дозволяє відновлювати геометричні розміри зношених лемешів плугів, одночасно загострювати і зміцнювати їх лезові частини електроконтактним методом до твердості HRC 58-62. Вартість відновлених лемешів не перевищує 40 % від вартості нових імпорتنих та 70 % від вартості нових вітчизняних лемешів при ресурсі, що перевищує або на рівні нових деталей.

Для експлуатації лемешів в різних ґрунтових умовах (піщані або непіщані ґрунти), технологічним процесом передбачені різні схеми і режими обробки лезових поверхонь деталей, а також різні зміцнюючі матеріали.

Очікуваний річний економічний ефект від впровадження даного групового технологічного процесу в умовах в ДП «ДГ «Тучинське» становить 25 тис. грн.

Підписи:

М.О.Василенко

О.Є.Калінін

Ю.А.Кононогов

М.М.Поліщук

ДОДАТОК М

Акт впровадження комплекту документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00008 Р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДП «ДГ «Тучинське»

І.М.Зарудняк

2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В.Адамчук

2018р.

А К Т

впровадження комплекту документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00008 Р

смт. Тучин

« 7 » 06 2018р.

Ми, що нижче підписалися, представники ННЦ «ІМЕСГ» - завідувач відділу Василенко М.О., науковий співробітник Калінін О.Є. і провідний інженер Кононогов Ю.А та представник ДП «ДГ «Тучинське» - завідувач машдвору Поліщук М.М. склали цей акт про те, що у ДП «ДГ «Тучинське» впроваджено комплект документів групового технологічного процесу відновлення та зміцнення дисків важких борін, адаптованих до ґрунтів різних типів 05496135.02351.00008 Р.

Технологічний процес дозволяє відновлювати геометричні розміри зношених зубчастих дисків борін, одночасно загострювати і зміцнювати їх лезові частини електроконтактним методом до твердості HRC 58-62. Вартість відновлених дисків не перевищує: 30 % від вартості нового імпортного та 60 % від вартості нового вітчизняного дисків при ресурсі, що перевищує або на рівні нових деталей.

Для експлуатації дисків в різних ґрунтових умовах (піщані або непіщані ґрунти), технологічним процесом передбачені різні схеми і режими обробки лезових поверхонь деталей, а також різні зміцнюючі матеріали.

Очікуваний річний економічний ефект від впровадження даного групового технологічного процесу в умовах в ДП «ДГ «Тучинське» становить 35 тис. грн.

Підписи:

 М.О.Василенко
 О.Є.Калінін
 Ю.А.Кононогов
 М.М.Поліщук

ДОДАТОК Н

Рекомендації зі зміцнення та використання робочих органів
грунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів

(титульний аркуш)

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
**«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»**
(ННЦ «ІМЕСГ»)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
зі зміцнення та використання
робочих органів ґрунтообробних машин
в умовах ґрунтів різних типів

Рекомендації зі зміцнення та використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів / Василенко М. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. – Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ», 2018. – 16 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Протокол № 26 від 22 грудня 2018 року.

Наклад – примірників

Автори:

Зав. відділу,
к.т.н, с.н.с.

М. О. Василенко

Науковий співробітник

О. Є. Калінін

Пров. інженер

Ю. А. Кононогов

Рекомендації призначені для використання працівниками служби експлуатації, технічного обслуговування і ремонту агропромислового виробництва та направлені на підвищення ефективності використання робочих органів ґрунтообробних машин на ґрунтах різних типів.

Консультації з питань ефективного використання робочих органів можна отримати за телефоном (066) 230-02-28.

Відповідальний за випуск:

Зав. науково-організаційного відділу
ННЦ «ІМЕСГ» Н. В. Сергєєва

ДОДАТОК П

Акт впровадження рекомендацій щодо використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП «ДГ «Тучинське»

М. Зарудняк
2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
« 25 » 10 2018 р.

А К Т

впровадження рекомендацій щодо використання робочих органів
грунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів

с.мт. Тучин

« 11 » 10 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, представник ДП «ДГ «Тучинське» – завідувач майстернею Шепелюк В.І. та представники ННЦ «ІМЕСГ» – завідувач відділу Василенко М.О. та науковий співробітник Калінін О.Є. склали цей акт про те, що у ДП «ДГ «Тучинське» проведено дослідно-виробничу перевірку та впроваджено рекомендації щодо використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів.

Рекомендації призначені для використання працівниками служби експлуатації, технічного обслуговування і ремонту агропромислового виробництва, містять характеристику ґрунтів за їх зношувальною здатністю, дані щодо характеру дефектів і інтенсивності зношування робочих органів та технічні вимоги до робочих органів в залежності від типу ґрунту.

Рекомендації дозволяють вибрати для певного виду робочих органів спосіб і схему зміцнення стосовно конкретного типу ґрунту, що дозволяє зменшити витрати на придбання запасних частин та забезпечити необхідну якість ґрунтообробки.

Підписи:

В.І. Шепелюк

М.О. Василенко

О.Є. Калінін